

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190130, Rue de Gramont
PARIS - 2^eTéléphone : RICHIEU 80-80
Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>L'effondrement de l'élevage soviétique</i>	1
<i>La première des Eglises victimes du bolchévisme: L'Eglise orthodoxe russe</i>	5
<i>Mesures gouvernementales contre les communistes</i>	9
<i>La manœuvre du Front unique</i>	10
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	12

LE COMMUNISME
DANS LE MONDE LIBRE

<i>Quand la démocratie finlandaise se défendait par la loi contre le communisme</i>	15
---	----

<i>Les socialistes autrichiens contre le neutralisme</i>	20
<i>La double tactique des communistes italiens</i>	20

LE COMMUNISME

DANS LE MONDE SOVIETISE

<i>Le bilan du premier plan quinquennal bulgare</i>	22
<i>Changements de méthodes en Hongrie</i>	24
<i>Signification du récent procès contre le clergé polonais</i>	26

L'effondrement de l'élevage soviétique

DEPUIS plus de quatre ans (1) nous attirons l'attention sur la situation plus que précaire de l'agriculture et notamment de l'élevage soviétiques, en dénonçant les informations tendancieuses sur le soi-disant bien-être de la population de l'U.R.S.S. Des statisticiens de métier qui prenaient pour argent comptant les chiffres officiels du gouvernement soviétique et qui les utilisaient sans discernement, prédisaient dans *Le Monde* et ailleurs que le niveau d'existence des travailleurs russes ne tarderait pas à rejoindre, voire dépasser, celui de leurs camarades occidentaux. Pendant quatre années nous avons été seuls, ou à peu près, à prêcher dans le désert. Les indices de la crise agricole qui s'approfondissait étaient pourtant visibles, et nous les enregistrons régulièrement en produisant de nombreux extraits éloquentes et convaincants de la presse soviétique, en plus de nos études d'ensemble. Dans notre précédent numéro, nous fondant sur l'évolution au premier semestre 1953 (baisse des prix sans suffisante contre-partie en marchandises, stagnation de la production, silence sur les effectifs du cheptel bovin, insuffisance de l'emprunt forcé, premières mesures d'urgence pour accélérer la production d'objets de consommation), nous constatons l'existence d'un déficit d'approvisionnement de l'ordre de 40 milliards de roubles ; dès le printemps nous pré-

voyions que l'U.R.S.S. devrait recourir à des importations massives (n° 87 du 16 au 30 avril et n° 93 du 16 au 31 juillet) parce que son économie nous paraissait incapable de faire face aux besoins de la population.

L'ampleur de la catastrophe

Les événements nous ont donné raison. Dans son discours prononcé le 8 août dernier devant le Soviet Suprême, M. Malenkov déplorait les insuffisances de la production agricole et notamment de l'élevage, et il insistait, sans cependant tirer la sonnette d'alarme, sur la nécessité d'y porter remède. Les importantes exonérations fiscales votées quelques jours plus tard en faveur des paysans laissaient déjà prévoir que la situation était grave. En même temps on apprenait (mais non point par la presse soviétique) que l'U.R.S.S. avait importé plus de 30.000 tonnes de beurre pendant le seul mois de juillet — donc immédiatement après le renversement de la politique économique dans les pays satellites — et qu'elle négociait des achats de viande, de conserves et de produits laitiers avec l'Australie.

Enfin, la presse soviétique des 13 et 15 septembre, publiait le rapport que M. Khrouchtchev avait présenté le 3 septembre au « plenum » du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. sur la situation de l'agriculture et sur les mesures adoptées en vue de la redresser. Ce rapport est un véritable cri d'alarme, et les mesures prises témoi-

(1) Cf. *B.E.I.P.I.*, n° 7 (16-30 juin 1949) : « La situation catastrophique de l'élevage en U.R.S.S. ».

gnent de la gravité de la situation. Que s'est-il donc passé entre le 8 août (discours de Malenkov, plutôt rassuré, volontairement rassurant) et le 3 septembre (rapport de Khrouchtchev révélant une situation catastrophique)? On ne perd pas de propos délibéré un mois dans une situation qui exige des mesures d'une extrême urgence, surtout en Russie où l'hiver survient beaucoup plus tôt que chez nous dans maintes régions! Nous n'y voyons qu'une seule explication: c'est au mois d'août qu'on commence à avoir une vue d'ensemble sur les résultats de la récolte, et ces résultats ont dû être assez décevants pour justifier l'alarme de Khrouchtchev et pour obliger les dirigeants du Parti à proclamer ouvertement la faillite de leur politique. Seule la gravité exceptionnelle d'une situation devenue incamouffable a pu les déterminer à déroger à leurs habitudes de dissimulation. Il est possible (qu'on ne nous fasse dire ni : *sûr*, ni : *probable*) qu'on apprenne prochainement que la récolte a été mauvaise; peut-être M. Malenkov le redoutait-il déjà puisqu'on trouve dans son discours du 8 août cette phrase lénifiante: « *Notre pays est assuré d'avoir du pain.* » Quand les chefs bolchévistes éprouvent le besoin de rassurer, il y a souvent un malheur en perspective.

La franchise des dirigeants soviétiques n'est d'ailleurs jamais totale. Les chiffres plus précis qu'ils ont enfin fournis ne doivent être admis qu'avec certaines réserves. Ainsi, dans son discours du 8 août, M. Malenkov affirmait qu'en 1952 l'approvisionnement dépassait celui de 1940 de 50 % pour la viande et de 60 % pour le lait, ce qui est manifestement impossible puisqu'il ressort des chiffres fournis un mois plus tard par M. Khrouchtchev qu'en 1953 l'effectif des bovins et des porcs ne dépasse celui de 1941 que de 4 % à peine, que celui des vaches a diminué de 13 % et que celui des ovins a augmenté de 19 %. Néanmoins, les affirmations de M. Malenkov peuvent n'être pas tout à fait fausses: il parle en effet de l'approvisionnement *étatique*. Si les pourcentages de M. Malenkov sont exacts, ils signifient simplement que l'approvisionnement non étatique (coopératives, marchés kolkhoziens, etc) a diminué d'autant puisqu'il est impossible qu'un effectif à peine supérieur (et même inférieur quant aux vaches) donne 50 % de plus de viande et 60 % de plus de lait. La franchise des dirigeants soviétiques est donc toujours conditionnelle, mais même leurs silences sont éloquentes. Dans notre précédent numéro nous soulignons que ni le rapport de janvier dernier sur les résultats économiques de 1952, ni celui de juillet dernier sur le premier semestre 1953 n'indiquaient l'effectif des bovins; le rapport de M. Khrouchtchev du 3 septembre dernier explique

ce silence puisqu'il nous apprend enfin — mieux vaut tard que jamais — que cet effectif a diminué de 2,2 millions au cours de l'année écoulée.

Voici le tableau contenu dans le rapport de Khrouchtchev et publié par la presse soviétique du 15 septembre dernier. Nous le complétons par les chiffres relatifs à 1951 pour en faire mieux ressortir la tragique signification. Les chiffres s'entendent en millions de têtes et s'appliquent pour les années antérieures à la guerre au territoire actuel de l'U.R.S.S.

Effectifs du troupeau

	Total des bovins	Vaches (a)	Ovins (b)	Porcs	Chevaux
1916	58,4	28,8	96,3	23,0	38,2
1928	66,8	33,2	114,6	27,7	36,1
1941	54,5	27,8	91,6	27,5	21,0
1951	58,8	24,8	107,5	26,7	14,5
1953	56,6	24,3	109,9	28,5	15,3

(a) Le nombre des vaches est compris dans le total des bovins de la colonne précédente. — (b) Caprins compris.

De 1951 à 1953 l'évolution est donc la suivante:

	Mouvement effectif	Rythme d'accroissement pour deux ans prévu par le plan en cours
Bovins	— 3,8%	+ 13%
Vaches	— 2,0%	+ 35%
Ovins	+ 2,0%	+ 27%
Porcs ...	+ 7,0%	+ 30%
Chevaux ..	+ 5,0%	+ 5%

Ces pourcentages se passent de tout commentaire.

Coup d'œil sur le passé

Jusqu'à la révolution bolchéviste le troupeau russe fut l'un des plus importants du monde. Bien que moins évolué que celui des nations plus avancées (les animaux étaient mal nourris et peu

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 30, rue de Gramont, Paris (2^e).

productifs), l'élevage russe fournissait près de 20 % du total de la valeur des exportations russes de 1913, soit plus de 295 millions de roubles sur un total de 1.500 millions : animaux vivants, viande, beurre, œufs, peaux et cuirs, crins, plumes, laine et lainages (2). Les deux tableaux ci-dessous, fondés sur les données fournies par deux auteurs russes, M. Baranski et L. D. Sinit-ski (3) donnent une idée assez nette de la position de l'élevage russe dans le monde à la veille de l'autre guerre.

Effectifs

(millions de têtes)

	Années	Chevaux	Bovins	Ovins	Porcins	Total (a)
Inde	1914	2	125	54		133
Russie (b)	1916	35,1	58,9	115,2	20,3	129
Etats-Unis	1914	21	57	49	59	113
Argentine	1912	9	29	88	3	53
Allemagne	1912	5	20	9	22	33
France	1914	3	13	16	6	21

Nombre d'animaux par mille habitants

(mêmes années que ci-dessus)

	Chevaux	Bovins	Ovins	Porcins	Total (a)
Argentine	1.310	4.040	11.600	400	7.260
Australie	390	1.790	13.290	130	3.736
Etats-Unis	230	610	540	690	1.169
Russie	230	403	780	139	881
France	82	370	410	178	578
Allemagne	50	320	80	390	503
Angleterre	50	260	510	73	404

(a) Toutes les espèces converties en unités de bovins. — (b) Les chiffres ne s'accordent pas avec ceux fournis par Khrouchtchev puisqu'ils ne s'appliquent pas au même territoire. Ils s'écartent légèrement des données généralement utilisées, ce qui tient à ce que les deux auteurs, dont les ouvrages datent de 1928, ont calculé les effectifs de 1916 pour les frontières soviétiques de 1928.

Les données relatives à la Russie sont celles de 1916, dernière année d'avant la révolution. Du fait de la guerre elles sont sans aucun doute inférieures à celles de 1913 ou 1914. La guerre, qui ne prit fin pour la Russie qu'en 1920 et qui, en tant que guerre civile, avait ravagé toutes les régions du pays, porta des coups terribles à l'agriculture et à l'élevage. En 1922 on comptait sur le territoire soviétique d'alors 24,1 millions de chevaux, 45,8 millions de bovins, 91,1 millions d'ovins et 12,1 millions de porcins. L'abandon du « communisme de guerre » et l'inauguration de la « nouvelle politique économique » (N.E.P.) par Lénine mirent fin aux confiscations et aux réquisitions, rendirent aux paysans la li-

berté de s'adresser au marché pour leurs ventes et leurs achats, et aboutirent au relèvement de l'agriculture et de l'élevage. En 1928, les pertes occasionnées par la guerre sont réparées : pour un territoire et une population moindres qu'en 1916, l'effectif des bovins dépasse celui de 1916 de 16%, celui des ovins s'est accru de 21%, celui des porcins de 24%, et seul celui des chevaux est encore inférieur de 6%.

Cependant, à partir de 1927 les marchés des villes commencent à être mal approvisionnés : les paysans se montrent peu empressés à vendre leurs produits. L'industrie nationalisée et bureaucratisée travaille mal et vend trop cher. Les paysans s'aperçoivent que pour acquérir une quantité déterminée de produits industriels, ils doivent livrer en échange à peu près deux fois plus de produits de la terre qu'avant la révolution. Des controverses s'engagent entre les chefs bolchévistes sur les solutions à adopter. Finalement Staline, devenu tout-puissant, impose la manière forte : c'est la collectivisation forcée des campagnes, les paysans parqués dans les kolkhozes, la mort de 5 à 8 millions de récalcitrants baptisés « koulaks » pour la circonstance, et le massacre massif du bétail.

Voici le bilan de l'opération stalinienne :

Effectifs

(millions de têtes)

	Bovins	Ovins	Porcins
1928	70,5	146,7	26,0
1934	42,4	51,9	17,4
Diminution	40%	65%	34%

[Les chiffres pour 1928 ne coïncident pas avec ceux produits par Khrouchtchev (voir le premier tableau de cette étude), mais ce sont les chiffres soviétiques officiels de l'époque et qu'on trouve dans d'innombrables documents ; le professeur Prokopovitch les cite également dans son ouvrage *Histoire économique de l'U.R.S.S.* (p. 110). Sauf pour les porcs, les chiffres indiqués par Khrouchtchev le 3 septembre dernier sont de beaucoup inférieurs aux données jusqu'ici admises, alors qu'ils devraient être plus élevés puisqu'ils se rapportent à un territoire plus grand. Khrouchtchev a évidemment intérêt à minimiser la catastrophe présente et à faire apparaître le recul par rapport à 1928 comme moins important qu'il n'est en réalité. Dans *Le Monde* du 23 septembre dernier, M. André Pierre reproduit le tableau de Khrouchtchev sans signaler le faux.]

Même en 1938, on n'avait pas remonté la pente, sauf pour les porcs. Les chiffres de 1938 sont cependant les plus favorables depuis 1928. Les effectifs recommencent à diminuer à partir de 1939 : l'agression contre la Pologne et la Finlande et la mobilisation permanente en 1940-1941 soustraient de la main-d'œuvre à l'agriculture et obligent le gouvernement à abattre du bétail pour nourrir les armées. Aussi les chiffres de 1941 traduisent-ils les coupes sombres de cette période. Nous reproduisons ci-dessous les données relatives à 1938, 1941 et 1945 (lendemain de cette guerre). Pour 1941 nous indiquons à la fois les chiffres pour le territoire d'avant et d'après les annexions de 1939-45. Les données fournies par Khrouchtchev pour 1941 se rapportent au territoire actuel ; elles coïncident avec les chiffres publiés en 1946 par S.F. Démidov dans l'ouvrage *L'évolution de l'agriculture et le plan quinquennal d'après-guerre* ; les chiffres pour 1941, relatifs au territoire d'avant les annexions, se trouvent dans le livre de

(2) W. Woytinsky, *Die Welt in Zahlen*, t. V, p. 226.

(3) Baranski, *Cours de géographie économique* ; Sinit-ski, *Aperçu des principaux Etats étrangers* (Moscou 1928).

V. S. Nemtchinov : *Statistique agricole*, publié à Moscou en 1945 (4). Les chiffres ci-dessous s'entendent en millions de têtes :

	Effectifs		
	Bovins	Ovins	Porcins
1938	63,2	102,5	30,6
1941 anc. terr.....	47,4	85,5	22,3
1941 nouv. terr.....	54,5	91,6	27,5
1945	47,0	69,4	10,4
(1922	45,8	91,1	12,1)

Ainsi, même les annexions de 1939-40 n'ont pas suffi à compenser les pertes subies depuis 1938. Au lendemain de la guerre, la situation est évidemment catastrophique ; le déchet est de 14 % pour les bovins, de 24 % pour les ovins et de 62 % pour les porcs. Sur un territoire sensiblement élargi, les effectifs d'ovins et de porcins sont inférieurs respectivement de 24 % et de 14 % à ceux de 1922, année de famine qui marque le point le plus bas après l'autre guerre ; et le nombre de bovins, en 1945, ne dépasse celui de 1922 que de 2,6 %.

Le premier P.Q. d'après-guerre, présenté en 1946 par (feu ?) Vozniessenski, promet une reconstitution rapide du cheptel.

Les promesses mensongères

Le relèvement depuis 1945 ne répondit cependant en rien ni aux espérances de la population, ni aux promesses du gouvernement. Au début de 1949, les effectifs étaient encore de beaucoup inférieurs à ce que le premier P.Q. d'après-guerre avait promis pour 1950 : de 21 % pour les bovins, de 33% pour les ovins, de 25% pour les porcins. C'est alors que le gouvernement lança, le 19 avril 1949, un plan triennal pour le développement de l'élevage, que nous commentions ici-même dans notre n° 7. Pour en illustrer la faillite, il nous suffira de comparer les chiffres de 1953 communiqués par Khrouchtchev, aux objectifs qu'on voulait atteindre dès 1950 (millions de têtes) :

	Bovins	Ovins	Porcins
Objectifs 1950	65,3	121,5	31,2
Réalité 1953	56,6	109,9	28,5

Néanmoins, il y eut des progrès lents mais certains jusqu'à 1951. Mais à la fin de 1950, on annonce la création de « superkolkhozes » et la transplantation massive des paysans, et M. Khrouchtchev publie, dans la *Pravda* du 4 mars 1951, un article retentissant préconisant l'édification de « cités kolkhoziennes » (« agrovilles »). Dans les régions où l'opération est mise en train, elle désorganise tout et aboutit à des pertes énormes ; dans les autres régions, les paysans menacés et affolés accentuent leur résistance passive, se désintéressent encore davantage du travail et laissent périr le bétail, d'où le déchet de 2,2 millions de bovins (dont un demi million de vaches) enregistré entre le début de 1951 et le

début de 1953. La résistance paysanne réussit à faire reculer le gouvernement, qui abandonne ses projets de « superkolkhozes », et M. Krouchtchev connaît, à la fin du printemps 1951, une disgrâce relative et—on vient de le voir—passagère. Nous avons tenu nos lecteurs scrupuleusement au courant de toutes ces péripéties ; que l'on veuille bien consulter notre collection du premier semestre 1951 (notamment les numéros 40, 42, 43, 44, 46 et 49).

En tuant systématiquement l'initiative personnelle des kolkhoziens, en les spoliant au moyen des prix de vente, des prix d'achat et des impôts, en freinant par-dessus le marché leur activité par d'innombrables formalités bureaucratiques, l'Etat a délibérément provoqué la catastrophe actuelle. En même temps l'agriculture et l'élevage ne touchaient que quelques miettes des sommes astronomiques que l'Etat investissait dans l'économie nationale. Dans son discours du 8 août dernier, M. Malenkov indiquait la répartition des 997 milliards de roubles (calculés aux prix actuels) investis dans l'économie soviétique de 1929 à 1952, c'est-à-dire depuis le début du premier P.Q. :

Industrie lourde	638 milliards
Transports	193 milliards
Industrie de transformation.....	72 milliards
Agriculture	94 milliards

Moins de 10 % des sommes investies depuis un quart de siècle ont donc été consacrées à l'agriculture. Aussi toutes les promesses de mieux-être prodiguées à la population se sont-elles avérées mensongères. Pour s'en rendre compte, il suffit de consulter les chiffres ci-dessous (millions de têtes) :

	Bovins	Ovins	Porcins
<i>Premier P. Q. :</i>			
Promesses pour 1932-33 ..	80,9	160,9	34,8
Réalité 1932	40,7	52,1	11,6
<i>Troisième P. Q. :</i>			
Promesses pour 1942	71,3	139,8	51,4
<i>Quatrième P. Q. :</i>			
Promesses pour 1950	65,3	121,5	31,2
Réalité 1950	57,2	99,0	24,1
<i>Cinquième P. Q. :</i>			
Promesses pour 1955	68,0	160,0	35,0
Promesses de Khrouchtchev (sept. 1953) pour 1954	65,9	144,4	34,5
Réalité 1953	56,6	109,9	28,5

Non seulement les promesses n'ont jamais été tenues, mais encore celles des plans d'après-guerre restent (sauf quant aux porcs) inférieures à celles faites pour 1932 et pour 1942. La situation apparaît bien plus décevante encore si l'on tient compte du chiffre de la population. Dans les tableaux qui suivent nous opérons avec les données que voici :

(4) Références mentionnées par M. Salomon Schwartz dans le *Sotzialisticheski Vestnik* du 27 mai 1949, p. 79.

Chiffre de la population

(millions)

1916 (frontières de 1913)	170 (5)
1928 (frontières de 1920)	150 (6)
<hr/>	
1932	163
1938	174
1950 (frontières d'après-guerre)	200
1955	215

En prenant pour base (= 100) la situation en 1916, année de guerre où le troupeau n'était déjà plus au complet, les effectifs du cheptel ont évolué comme suit, compte tenu du chiffre de la population :

	Bovins	Ovins	Porcins
1916	100,0	100,0	100,0
1928	133,7	139,1	143,1
1932	69,9	44,8	57,8
1938	101,9	82,3	141,1
1950	80,2	69,4	97,8
1953	75,6	73,4	110,1
Promesses pour 1954 (Khrouchtchev)	87,0	95,3	132,0
Promesses pour 1955 (P. Q.)	88,5	104,3	132,0

A l'heure actuelle, l'effectif des bovins et des ovins, compte tenu de l'accroissement de la population, n'atteint donc que les trois quarts de ce qu'il était en 1916, sous l'ancien régime et en pleine guerre par-dessus le marché.

Cette diminution effarante se traduit sous la plume de M. André Pierre (*Le Monde* du 23 septembre) par cette phrase : « L'élevage n'a fait aucun progrès en Russie depuis la chute du tsarisme. »

L'effectif des porcins a augmenté de 10 % par rapport au chiffre d'il y a 37 ans. Et même si les promesses faites pour 1954 et 1955 se réalisaient (on est en droit d'en douter en dépit des mesures d'urgence qui viennent d'être décrétées), le troupeau des bovins resterait toujours de plus de 10 % inférieur à celui de 1916 et celui des ovins l'égalerait à peu près.

(5) Le recensement de 1912 indique 173 millions. En tenant compte de l'accroissement naturel de la population de 1912 à 1916 d'une part, des pertes dues à la guerre et de l'occupation d'une partie du territoire d'autre part, nous arrondissons à 170 millions.

(6) Chiffre officiel : 150.427.000 ; cf. Prokopoviez, p. 50.

Mais le bilan est bien plus désastreux encore par rapport à 1928, dernière année d'avant la mise en train des plans quinquennaux. Sur la base 100 en 1928, on obtient le tableau suivant :

	Bovins	Ovins	Porcins
1928	100,0	100,0	100,0
1932	52,3	32,2	40,4
1938	76,2	59,2	98,5
1950	60,0	49,9	68,3
1953	56,5	52,8	76,9
Promesses p. 1954	65,0	68,5	92,2
Promesses p. 1955	66,2	75,0	92,2

Ces chiffres prouvent qu'en l'an de grâce 1953, vingt-cinq ans après la collectivisation forcée de l'agriculture, le troupeau bovin et ovin ne dépasse pas de beaucoup la moitié de ses effectifs de 1928, toujours compte tenu du chiffre de la population, et que le troupeau porcin en représente les trois quarts. Et en supposant que les promesses faites pour 1954 et pour 1955 soient tenues, le troupeau bovin ne représenterait toujours que les deux tiers, le troupeau ovin les trois quarts et le troupeau porcin un peu plus des neuf dixièmes de celui d'il y a vingt-cinq ans !

Enfin, confrontons les promesses pour 1955 avec celles qu'on avait faites en 1929 pour 1932-33. Si l'on s'en tient aux chiffres absolus, les promesses pour 1955 sont inférieures à celles faites pour 1932-33 :

de 16% pour les bovins,
de 0,5% pour les ovins,
et supérieures de 0,3% pour les porcins

Mais si l'on tient compte de l'accroissement de la population entre 1932 et 1955, les promesses d'aujourd'hui sont inférieures à celles d'il y a un quart de siècle :

de 36% pour les bovins,
de 24% pour les ovins,
de 24% pour les porcins.

Tout cela n'empêchait nullement M. Jean Creach d'affirmer dans *Le Monde* (3 mai 1952) que le niveau d'existence des travailleurs soviétiques était supérieur à celui d'avant-guerre, ni M. Alfred Sauvy de parler dans le même journal (30 octobre 1952) de l'amélioration rapide du train de vie de la population russe, ni d'autres de prédire pour demain le « pain gratuit ».

P. S. — La nécessité de commenter tout d'abord la catastrophe de l'élevage nous oblige à remettre au prochain numéro l'analyse du budget adopté en août dernier.

La première des Églises victimes du bolchévisme

L'Église orthodoxe russe

Il n'est point de pays où le communisme ait imposé sa dictature sans essayer d'extirper par tous les moyens, et d'abord par ceux de la violence, toutes les manifestations de la vie religieuse. Le procès des évêques polonais vient op-

portunément de rappeler que là où le communisme est le maître, il n'y a pas de coexistence paisible entre lui et les Églises quelles qu'elles soient. Et la première des Églises qui eut à souffrir de ses coups, ce fut évidemment celle qui, là où il

établit d'abord sa domination, se confondait à peu près avec la nation elle-même, l'Eglise orthodoxe russe.

Celle-ci, au lendemain de la Révolution de février — celle qui renversa le tsarisme sans les bolcheviks — avait procédé à d'importantes réformes dans sa constitution, réformes qu'imposaient les circonstances elles-mêmes. Jadis, Pierre le Grand avait supprimé le Patriarcat, et depuis, l'Eglise était soumise à l'Etat ; son chef était le Tsar. Le tsar ayant disparu, il fallait achever d'arracher l'Eglise à une tutelle étatique qui n'avait plus de justification, et rétablir le patriarcat.

Le 29 août 1917, le Grand Concile pan-russe se réunit ; il devait siéger plusieurs mois et la révolution d'octobre (celle qui fut faite par les bolcheviks contre le frère gouvernement démocratique) vint l'interrompre. Mais il avait eu le temps d'élaborer les statuts de l'administration supérieure de l'Eglise et de rétablir le patriarcat. Il l'avait fait en pleine liberté et d'ailleurs en présence des représentants du pouvoir civil, puisque le Conseil d'Etat et la Douma avaient envoyé des délégués au Concile.

Le 5 novembre 1917 eut lieu l'élection du patriarche. Trois candidats furent élus au scrutin secret et parmi eux le tirage au sort désigna le métropolite de Moscou Tikhone comme chef de l'Eglise orthodoxe russe.

Les deux autres candidats étaient le métropolite Antoine, — qui obtint 101 voix contre 23 au métropolite Tikhone — et le métropolite Anastase ; tous deux seront bientôt contraints à l'exil et ils seront tous deux successivement président du synode russe en émigration, Antoine d'abord, Anastase ensuite. (Il l'est encore aujourd'hui).

Les bolcheviks au pouvoir ne tardèrent pas à manifester leur hostilité à la religion et à l'Eglise, et le dernier Concile dut prendre immédiatement la défense des intérêts de la Chrétienté. Dès le 11 novembre 1917, il adressa un message au peuple russe pour condamner les premiers méfaits du nouveau régime :

« Pour ceux qui voient le seul fondement de leur pouvoir dans l'assujétissement par la violence de tout un peuple à une seule classe, n'existent ni patrie ni patrimoine sacré. Ils deviennent traitres à la patrie, eux qui commettent une trahison inouïe en livrant la Russie à ses fidèles alliés. Pour notre malheur, un pouvoir véritablement populaire, digne de recevoir la bénédiction de l'Eglise orthodoxe, n'est pas encore né. »

Le même jour, un autre message fut adressé au peuple russe en réponse au décret bolchevik sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat, où on dévoilait le vrai caractère de cet acte gouvernemental :

« En ces jours d'affliction et de troubles populaires que traverse la Russie, de tous les points de la terre russe nous parviennent des nouvelles concernant les violences inouïes faites à l'Eglise par diverses organisations ou personnes actuellement au pouvoir. L'affaire ne se limite pas à des cas isolés de saisie, de sacrilège, d'outrages infligés à des pasteurs, d'arrestations ni même de meurtres de serviteurs de l'Eglise. Les personnes qui détiennent le pouvoir ont l'audace d'attenter à l'existence même de l'Eglise orthodoxe. En vue de réaliser ce plan satanique, le Conseil des commissaires du peuple vient de publier un décret de séparation de l'Eglise et de l'Etat qui rend légale la persécution ouverte tant de l'Eglise

orthodoxe que de toutes les sociétés religieuses, chrétiennes ou non... Saluant tout élargissement effectif de la liberté de conscience, le Concile indique en même temps que, par l'effet du décret en question, la liberté de l'Eglise orthodoxe, comme celle de toutes les unions et communautés religieuses en général, est réduite à néant... Sous prétexte de « séparation de l'Eglise et de l'Etat », le Conseil des commissaires du peuple s'efforce de rendre impossible l'existence même des Eglises, des institutions ecclésiastiques et du clergé. Sous couleur de confiscation des biens ecclésiastiques, le décret ci-dessus vise à détruire la possibilité même du culte et des offices... Par la confiscation des imprimeries ecclésiastiques, la possibilité même d'une publication autonome par l'Eglise des Saints Evangiles, ainsi que d'une manière générale de tous les livres sacrés et liturgiques avec toute la pureté et l'intégrité qui sont requises devient impossible. »

Deux mois plus tard, le 19 janvier, le patriarche Tikhone lançait l'anathème sur les bolcheviks et leur pouvoir :

« Par l'autorité à nous donnée par Dieu, nous vous interdisons d'approcher des mystères du Christ, nous vous anathémisons, si toutefois vous portez encore des prénoms chrétiens, et, ne fut-ce que par votre naissance, appartenez à l'Eglise orthodoxe. »

C'était la réplique de l'Eglise à la guerre qui lui était déclarée ouvertement par les bolcheviks. Le nouveau patriarcat, — c'est tout à son honneur — ne s'était pas laissé prendre aux formules de liberté et de progrès dont les bolcheviks se servaient pour cacher qu'ils instauraient un système d'un esprit exactement contraire.

La séparation de l'Eglise et de l'Etat ne visait pas à donner l'indépendance à l'Eglise ; elle était la condition première de la lutte du nouveau pouvoir pour exterminer l'organisation ecclésiastique et l'esprit religieux lui-même.

La lutte des bolcheviks contre l'Eglise orthodoxe

Durant les premières années du pouvoir bolchevik, la politique à l'égard de l'Eglise fut celle de la guerre ouverte et sans merci. Le sentiment religieux n'était qu'une survivance du passé, nuisible à la construction de l'ordre socialiste ; le clergé était un ennemi de classe ; une seule règle était valable : l'extermination.

L'assassinat des grands dignitaires de l'Eglise fut considéré en effet comme le moyen le plus rapide et le plus efficace pour réduire à l'impuissance l'ancienne organisation ecclésiastique. De janvier 1918 à la fin de 1922, vingt-cinq évêques et archevêques tombèrent victimes de la terreur bolchévique ; les plus nombreux furent assassinés par la Tcheka ; le reste mourut dans les prisons... La première victime de cette politique de terreur fut le métropolite Vladimir de Kiev, assassiné le 25 janvier 1918. Tombé en disgrâce à la Cour impériale à la suite de ses démarches auprès du Tsar contre l'activité criminelle de Raspoutine, ce haut dignitaire de l'Eglise avait été envoyé en 1915 à Kiev comme métropolite. C'est là que la révolution d'octobre l'avait trouvé. Le 25 janvier, trois soldats bolcheviks vinrent au Palais épiscopal, emmenèrent le métropolite, et le tuèrent, après l'avoir torturé plusieurs heures. Platon, évêque d'Estonie fut arrêté dans la rue par les bolcheviks en janvier 1919, — enfermé avec une vingtaine d'autres dans une banque transformée en prison, et, la même nuit, massacré avec tous les autres.

A partir de 1921-22, le pouvoir bolchevik introduisit de nouvelles méthodes dans sa lutte contre l'Eglise orthodoxe. La propagande athée fut systématiquement organisée et on assista bientôt à la création de la *ligue des sans-Dieu*, que présida Jaroslavski, un vieux bolchevik, membre du Comité central du Parti. En même temps, on essayait de briser de l'intérieur l'Eglise orthodoxe qui, quoi que persécutée et décimée, survivait néanmoins.

L'occasion en fut la grande famine de 1921-22, qui ravagea de nombreuses régions et contraignit le gouvernement bolchevik à accepter l'aide envoyée par l'« Occident capitaliste » et à procéder à des achats de blé de l'étranger. Pour payer ces achats, le gouvernement décida de réquisitionner et de vendre tous les objets précieux qui se trouvaient dans les Eglises orthodoxes. Le patriarche et le clergé ne s'opposaient pas en principe à cette mesure mais ils voulaient éviter que l'Eglise fut totalement dépouillée des objets sacrés indispensables pour la liturgie.

Le gouvernement bolchevik usa alors de deux moyens devenus classiques. Il commença par fomenter la division au sein de l'Eglise en créant une « opposition » à la politique du patriarche (comme on verra créer, après la deuxième guerre mondiale, dans les pays soviétisés des associations de prêtres-populaires s'élevant contre les évêques). La fraction du clergé orthodoxe favorable à la collaboration avec le gouvernement soviétique — connue sous le nom d'« Eglise vivante », et protégée par les bolcheviks — condamna l'attitude du patriarche dans un manifeste qui commençait ainsi :

« Par la volonté de Dieu sans laquelle rien ne s'accomplit ici-bas, un gouvernement ouvrier-paysan existe en Russie depuis quelques années. Il a assumé la tâche d'écarter de la Russie les pénibles conséquences de la guerre mondiale et de lutter contre la famine, les épidémies et autres désordres de la vie d'Etat. L'Eglise, en fait, est restée étrangère à cette lutte pour la justice et le bonheur de l'humanité. »...

Le manifeste se terminait ainsi :

« Nous soussignés, serviteurs de l'Eglise orthodoxe, qui sommes l'expression des larges sphères ecclésiastiques, nous condamnons les agissements des hiérarques et des pasteurs qui sont coupables d'une obstruction organisée contre le gouvernement à l'occasion de l'assistance aux affamés et des autres initiatives gouvernementales en faveur des travailleurs. L'Eglise, par son essence même, doit être une société de charité et de justice et non une organisation politique, un parti contre-révolutionnaire. »

Second moyen : on fit arrêter des évêques et des prêtres, lesquels « avouèrent », avec ou sans procès publics. Ainsi, en mai 1922, fut en toute hâte organisé le procès de plusieurs prêtres de Moscou accusés d'« agitation contre-révolutionnaire » à l'occasion de la confiscation des objets appartenant à l'Eglise. Ils furent tous déclarés coupables et condamnés à mort. Le patriarche Tikhone fut arrêté à cette époque, mais, au lieu de le condamner à la prison ou à la mort, on s'employa à le briser et à en faire un serviteur du gouvernement communiste. Le résultat fut bientôt visible : ses « aveux » commencèrent à paraître dans la presse de Moscou. Ce n'étaient pas les aveux de quelqu'un qui, déclaré coupable et traduit devant la justice soviétique, attend son dernier moment mais ceux d'un repentant qui se déclare prêt à collaborer avec le régime. Le 16 juin 1923, le patriarche Tikhone adressa au tri-

bunal suprême soviétique sa première « auto-critique » où il disait :

« Ayant été élevé dans la société monarchiste et me trouvant jusqu'à mon arrestation sous l'influence de personnes antisoviétiques, j'étais en effet hostile à l'égard du pouvoir soviétique, et cette hostilité passait parfois de l'état passif à des actes comme : message à l'occasion de la paix de Brest-Litovsk en 1918 ; anathème lancé contre le pouvoir cette même année ; protestation contre le décret sur le retrait des objets précieux détenus par l'Eglise en 1922. »

« Tous mes agissements, à quelques inexactitudes près, sont exposés dans l'acte d'accusation du Tribunal Suprême. Reconnaisant le bien-fondé de la décision du Tribunal me déférant en jugement conformément aux articles du code pénal mentionnés dans l'acte d'accusation pour activité antisoviétique, je regrette ces fautes contre le régime établi et je demande au tribunal suprême de commuer ma peine, c'est-à-dire de me libérer de la détention. Je déclare en outre au Tribunal suprême que désormais je ne suis plus un ennemi du pouvoir soviétique. Je me sépare définitivement et résolument de la contre-révolution à l'étranger, comme de la contre-révolution des monarchistes de l'armée blanche à l'intérieur. »

Trois autres documents, publiés dans la presse de Moscou comme étant du patriarche Tikhone, retracent fidèlement les étapes de sa soumission forcée au pouvoir soviétique. Le premier document, de 1923, marque le premier pas dans la « rééducation » du patriarche : celui-ci cesse d'être l'adversaire du régime soviétique :

« Que tous les monarchistes et partisans de l'armée blanche, tant à l'étranger qu'à l'intérieur, comprennent que je ne suis pas un ennemi du pouvoir soviétique. »

Dans le second document, il passe de la cessation de son hostilité à la « neutralité » :

« Dorénavant, nous condamnons de tels agissements et déclarons que l'Eglise orthodoxe de Russie est apolitique et ne désire être désormais ni une Eglise « blanche » ni une Eglise « rouge », mais qu'elle doit être et sera une Eglise conciliaire et apostolique, et que toutes les tentatives, d'où qu'elles viennent, de jeter l'Eglise dans la lutte politique doivent être repoussées et condamnées. »

Le troisième document, publié dans les *Izvestia* du 15 avril 1925, va beaucoup plus loin : le texte attribué au patriarche est entièrement pro-bolchevik et en contradiction flagrante avec ses paroles prononcées sur le même sujet au lendemain de la Révolution d'octobre :

« Durant les années de la grande guerre civile, par la volonté de Dieu sans lequel rien n'arrive ici-bas, le pouvoir soviétique a pris place à la tête du gouvernement russe, assumant la lourde tâche de remédier aux dures conséquences d'une guerre sanglante et d'une épouvantable famine... »

Ce message, daté du 7 avril 1925, c'est-à-dire du jour même de la mort du patriarche, et publié pour la première fois une semaine plus tard, prenait résolument parti pour le pouvoir soviétique :

« Nous invitons aussi les communautés paroissiales et en particulier leurs organes exécutifs, à ne tolérer aucune activité antigouvernementale, à ne pas nourrir le moindre espoir du

retour du régime monarchique et à se convaincre que le pouvoir soviétique est effectivement le pouvoir populaire des ouvriers et paysans et qu'il est pour cette raison solide et inébranlable. »

Après la mort du patriarche Tikhone, le gouvernement soviétique redoubla d'efforts pour domestiquer totalement l'Eglise orthodoxe. La convocation du Concile, seul organisme compétent à élire un nouveau patriarche, fut rendue impossible. Plusieurs évêques hostiles à l'immixtion des bolcheviks dans les affaires de l'Eglise furent arrêtés et envoyés en déportation dans l'île de Solovki en mer Blanche. Après quoi le chef de l'Eglise devint le métropolite Serge, de Nijni Novgorod (Gorki), qui s'empressa d'assurer le gouvernement bolchevik de sa docilité.

Au titre de « locum tenens » du trône patriarcal, il envoya, le 16 juin 1927, un message au clergé et à la population orthodoxe de Russie où il exprimait sa solidarité avec le régime communiste, disant, entre autres :

« Nous voulons être orthodoxes et en même temps reconnaître l'Union soviétique pour notre patrie civile dont les joies et les succès sont nos joies et nos succès, et dont les insuccès sont nos insuccès. Chaque coup dirigé contre l'Union — que ce soit la guerre, le boycottage, quelque malheur public ou simplement un meurtre au coin d'une rue comme celui de Varsovie, est ressenti par nous comme dirigé contre nous-mêmes. »

L'opposition à la bolchévisation de l'Eglise

Ce ralliement total et inconditionnel du métropolite Serge au pouvoir soviétique rencontra immédiatement l'opposition des dignitaires de l'Eglise orthodoxe. Le groupe des évêques en déportation à Solovki rédigea, à l'adresse du métropolite, un memorandum, dans lequel il désapprouvait cette politique. Tout en saluant l'initiative du métropolite Serge de s'adresser au pouvoir civil en vue de régler la position juridique de l'Eglise, ces évêques condamnaient en les termes les plus résolus sa soumission totale au gouvernement communiste :

« Tout gouvernement — écrivaient-ils — peut prendre parfois des mesures déraisonnables, injustes et cruelles, mesures auxquelles l'Eglise sera obligée de se soumettre mais qui ne pourront ni la réjouir ni recevoir son approbation. Le présent gouvernement se donne pour tâche d'extirper la religion et ses succès dans ce domaine ne peuvent être considérés par l'Eglise comme ses propres succès... Jusqu'ici, l'intérêt porté par le gouvernement aux besoins spirituels de la population orthodoxe ne s'est traduit que par des actes vexatoires pour l'esprit religieux et par ses manifestations de profanation et destruction de sanctuaires, fermetures de monastères, confiscations de saintes reliques bafouées et profanées, interdiction d'enseigner le cathéchisme aux enfants, retrait des ouvrages religieux des bibliothèques publiques, sans parler de la privation pour l'Eglise des droits de la personne morale. La meilleure preuve du peu d'intérêt porté par le gouvernement aux besoins religieux de la population nous est donnée par l'article blessant pour le sentiment des fidèles publié dans l'organe officiel du gouvernement, les Izvestia, en introduction au message du métropolite Serge. »

A cette époque, le camp de concentration situé dans l'île de Solovki était déjà suffisamment connu, en Russie comme à l'étranger. Les maîtres du Kremlin y envoyaient en déportation différentes catégories sociales et politiques qui refusaient de se soumettre à la dictature communiste. On y trouvait toutes sortes de gens, depuis des mencheviks, des social-révolutionnaires réfractaires à la politique de terreur de leurs anciens collègues de l'Internationale socialiste jusqu'à des hauts dignitaires de l'Eglise orthodoxe et de simples prêtres. De 1923 à 1926, vingt-quatre évêques orthodoxes passèrent dans ce camp de concentration ; dix-sept y sont morts ; les autres furent transférés dans d'autres camps puis disparurent ; un seul évêque, du nom d'Emmanuel, devait réapparaître lors de l'intronisation du patriarche Alexis.

Ce camp n'était pas le seul où le pouvoir bolchevik déportait les ecclésiastiques russes. A travers la Sibérie, dans les camps de travaux forcés, prêtres et fidèles de l'Eglise orthodoxe étaient nombreux. Un prêtre, N. Massitch, évadé de Russie à la fin de la dernière guerre après avoir été interné dans le camp d'Ossinovki en Sibérie, raconte dans ses souvenirs qu'il y avait avec lui plus de 600 prêtres et plusieurs évêques.

Ces hommes, enfermés dans les camps, se conformaient aux enseignements de leur religion et refusaient de reconnaître l'Eglise officielle. En dehors de l'Eglise légale se développait ainsi une Eglise clandestine, dans les camps de concentration et même en dehors. De nombreux témoignages existent sur le comportement de ces chrétiens à l'égard du pouvoir bolchevik dans les prisons et les camps. Pierre Pascal a cité, dans une conférence, quelques exemples datant de son séjour en U.R.S.S. Ainsi, en 1929, une trentaine de jeunes sœurs d'un couvent furent amenées à Solovki. Elles refusèrent de se soumettre au régime prescrit par l'administration pour donner droit à la possibilité d'avoir du temps libre pour le service religieux. Après avoir fait la grève, elles finirent par obtenir le droit à la prière et à la messe.

Autre exemple, de la même époque : le martyr d'une jeune femme, Lydia, arrêtée par le G.P.U. pour crime de « propagande religieuse ». Torturée dans la prison, elle refusa de parler à ses tortionnaires et provoqua par son attitude l'admiration de deux de ses gardiens qui se dressèrent, l'arme à la main, contre les officiers responsables de ces supplices, — à la suite de quoi les trois furent fusillés. Cet épisode, digne du christianisme primitif, a parcouru toute la Russie par les soins de l'Eglise clandestine — prêtres et fidèles — qui s'enrichit ainsi d'un nouveau martyrologe.

Nous rappelons aux membres de notre Association en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 2.000 francs (6 mois), 4.000 francs (12 mois). En ce qui concerne les membres à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs (12 mois) et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir le Bulletin par avion. Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Mesures gouvernementales contre les communistes

L'INTERDICTION prononcée contre Yves Barel de participer au concours de l'École nationale d'administration, le limogeage d'Henri Lefebvre du C.N.R.S. n'ont sans doute pas fini de faire couler l'encre, qu'elle soit ou non communiste. Ces deux affaires méritent donc d'être examinées avec soin. D'abord parce que la propagande communiste s'efforce déjà d'exploiter le cas de Barel et de Lefebvre, comme elle a exploité l'affaire Rosenberg (toutes proportions gardées, évidemment). Elle y voit un prétexte, sous couleur de liberté d'opinion et de justice, à toucher les milieux qui échappent d'ordinaire à son empire. Mais surtout parce que bon nombre d'esprits dont les sentiments anticommunistes ne sauraient être mis en doute — tels, par exemple, MM. Louis Vallon et Jules Moch — s'associent aux protestations soulevées par ces mesures.

L'affaire de l'École Nationale d'Administration

L'élimination d'Yves Barel et de quelques autres candidats au concours a déclenché immédiatement une vive réaction de la presse communiste qui hurle au « mac carthysme », parle de scandaleuses mesures discriminatoires et évoque les spectres de l'hitlérisme et du vichysme.

On connaît le point de vue gouvernemental. Celui-ci justifie ses mesures en faisant observer que les futurs administrateurs ont précisément pour mission de mettre en pratique les directives gouvernementales. Ils sont les serviteurs de l'Etat. Dès lors, n'y a-t-il pas quelque paradoxe à confier ces tâches à des hommes qui ne cachent pas qu'ils sont les adversaires résolus de l'Etat démocratique et qui proclament ouvertement que leur premier devoir est de jeter bas — par la force s'il le faut — cet Etat qu'ils ont précisément pour tâche de servir ?

Au fait, quel est le point de vue de l'intéressé, en l'espèce Yves Barel ? Dans une déclaration publiée par les *Lettres françaises* du 24 septembre, il affirme que depuis cinq ans il a orienté ses études vers un but précis : « *devenir un des rouages de la conduite des affaires publiques* ». « *Cela correspond, ajoute-t-il, à mes goûts, à mes possibilités.* » Les professeurs n'ont cessé de lui répéter qu'en France chacun pouvait accéder, sans discrimination aucune, à toutes les fonctions publiques. Et aujourd'hui, si on l'élimine, affirme-t-il, c'est parce qu'il est le fils d'un militant communiste. Il conclut : « *Ce n'est donc pas mon dossier-standard qui constitue un obstacle, c'est le dossier de mon père.* »

Cette déclaration, rédigée en termes modérés est fort habilement conçue pour susciter contre la décision gouvernementale le maximum de réprobation. Quoi de plus odieux, quoi de plus arbitraire qu'un élève chassé d'un examen, victime des opinions politiques de son père ? En présentant ainsi les choses, M. Yves Barel, sans doute judicieusement conseillé, évite de nous dire quelles sont ses opinions propres, c'est-à-dire l'essentiel. Il pourrait — et c'eût été logique — protester que les opinions qu'on lui prête n'étaient pas les siennes, qu'il ne s'occupait nullement de politique. Bien au contraire, il ne souffre mot à ce sujet. Accusé d'être communiste, il ne dément pas mais cherche à égarer l'opinion.

C'est sans doute une noble ambition que de devenir un des *rouages* de la fonction publique. M. Yves Barel nous affirme que cette ambition

correspondait à ses goûts et à ses possibilités. Mais le devoir des communistes n'est-il pas précisément de gêner ou d'empêcher le fonctionnement de la machine étatique dans les pays capitalistes ? M. Yves Barel, qui ne nie en aucune façon son appartenance au Parti communiste, se trouve dans une situation contradictoire. Il prétend servir un Etat que la doctrine dont il est l'adepte lui fait un devoir de détruire !

Cette notion de service est, à vrai dire, capitale. Les défenseurs d'Yves Barel ont prétendu invoquer la Constitution qui spécifie que nul ne peut être privé de son travail ou de son emploi en raison de ses opinions... Mais un poste administratif n'est ni une fonction ni un emploi. C'est un service que le candidat s'engage à remplir, honnêtement, loyalement, un poste qui comporte un certain nombre de devoirs ou d'obligations, — malheureusement trop oubliées de nos jours.

Demander à M. Yves Barel d'opter entre ses « goûts » pour l'administration et son appartenance au parti communiste, est-ce faire métier d'inquisiteur et ouvrir la voie à un régime d'arbitraire et de tyrannie ? Est-ce faire grief à quelqu'un de ses « opinions » ? Bien entendu, le propre de la démocratie est de s'interdire de scruter les pensées des citoyens et de leur permettre de manifester leurs opinions. Personne ne songerait à écarter M. Yves Barel d'un poste administratif si ses opinions communistes commençaient à se manifester à l'heure où précisément cesse son service. Mais nous savons qu'il n'en est rien. La doctrine communiste met au contraire avec insistance l'accent sur l'indissolubilité de la théorie et de la pratique. C'est elle-même qui se refuse à ce découpage arbitraire entre un citoyen qui exécute les ordres de l'Etat et un homme privé qui, de retour chez lui, se mettrait à philosopher sur la malfaisance de cet Etat et la nécessité de le transformer. Rien n'est plus faux que de considérer le communisme *seulement comme une opinion* identique à d'autres, alors qu'elle postule en fait une *pratique* dont le contenu est résolument hostile à l'Etat démocratique et qui fait fi de toutes les lois existantes. Un communiste est en état de mobilisation permanente et inconditionnelle au service de son parti, parti qui se proclame lui-même inconditionnellement attaché à un gouvernement étranger. Le problème n'est donc pas de savoir si certaines idées sont condamnables mais si l'Etat démocratique est résolu à prendre un certain nombre de mesures de défense.

Certains ont protesté contre le principe de la discrimination au moment des examens, estimant qu'il suffirait d'interdire ultérieurement certains postes-clés aux communistes. Mais ne serait-il pas plus hypocrite de permettre à un communiste de passer certains examens et de lui interdire ensuite certains postes, plutôt que de poser comme principe que certaines carrières leur sont interdites ? Dans *Les Lettres françaises*, M. Gandillac objecte qu'« il est peu probable qu'aucun adversaire du gouvernement souhaite d'être Préfet de Police de ce gouvernement ». C'est là assurément envisager gratuitement, pour mieux la réfuter, une hypothèse qui n'a guère de chance de se produire. Mais s'il est effectivement peu probable qu'un communiste souhaite — ou plus exactement ait la possibilité, dans la conjoncture actuelle — de devenir Préfet de Police, il peut en revanche parfaitement devenir un des « *rouages* » de la Préfecture de Police, et y accomplir, à un poste moins voyant mais non moins important, son habituel travail de sape. Si l'on ne pose

pas en principe qu'aucun communiste n'appartiendra aux services de police, il ne reste plus, pour l'empêcher de gravir normalement les échelons de la hiérarchie, que les dossiers secrets, les fiches noires et autres procédés qui relèvent en effet du pire arbitraire.

Ce travail de sape, aucun communiste authentique ne se refusera à l'accomplir. Dès lors, le problème est de savoir si la démocratie doit, pour être fidèle à ses principes, accepter délibérément de courir ce risque. C'est là assurément une question qui soulève un important débat.

Rappelons simplement que l'Etat républicain a déjà pris un certain nombre de mesures qui, à notre connaissance, n'ont pas soulevé chez certains le même tollé que l'exclusion dont est l'objet M. Yves Barel. Ainsi, l'Etat doit s'assurer que les futurs magistrats font preuve de bons sentiments républicains. Il est interdit aux membres du clergé d'enseigner dans une Ecole ou une Université d'Etat, ou de devenir ambassadeur, à cause de leurs liens spirituels avec le Vatican.

Pourquoi toutes ces précautions sont-elles admises comme normales alors que l'exclusion de M. Barel fait scandale ? Contraste d'autant plus illogique qu'il n'y a évidemment pas de commune mesure entre l'obédience vaticane et la fidélité à Moscou.

Ici, il n'est nullement paradoxal d'aller chercher des arguments dans l'arsenal d'un démocrate-progressiste bon teint comme M. Julien Benda. M. Benda a en effet écrit à maintes reprises, en particulier dans la période de 1936, dans le journal *Vendredi*, que la démocratie était parfaitement justifiée de se défendre et de mettre hors d'état de nuire ceux qui délibérément, ouvertement, conspiraient contre son existence. Il désignait par là les ligues fascistes, l'Action française, bref les mouvements subversifs de droite. Il ne concevait pas que ces rigueurs puissent être réservées aux communistes, pour la simple raison qu'à ses yeux, les communistes, gens de « gauche » étaient des démocrates authentiques.

C'est là le fond de l'affaire. Si une partie de l'opinion en France proteste contre les mesures de précautions prises à l'égard des communistes, ce n'est pas tant par pur souci de défendre la liberté de pensée et d'opinion que parce que les communistes appartiennent à la « gauche ». C'est là aussi où git l'équivoque, ou plutôt la mystification.

La gauche traditionnelle en France a toujours défendu les idéaux de liberté, d'égalité et de progrès social. Elle a toujours affirmé son souci du respect de la personne humaine. Qu'est-ce que ces principes ont de commun avec le visage *actuel* du communisme ? Comment le régime le plus totalitaire que le monde ait connu peut-il encore passer, aux yeux de certains, pour démocrate ?

Il y a désormais un *mythe* communiste de la liberté, du progrès social, du respect de l'homme, et il a une *réalité* soviétique qui constitue une trahison permanente de ces principes, une honteuse et cynique escroquerie. Certains, comme M. Gaston Maurice dans *Combat* (2 octobre) essaient d'esquiver cette difficulté en distinguant une gauche fidèle aux principes de 1789 et une extrême-gauche communiste. Mais c'est encore une mystification. Non seulement le régime soviétique dans son état présent tourne le dos aux principes de 1789 mais il a depuis longtemps cessé d'être fidèle à la tradition révolutionnaire d'octobre 1917. Le problème est donc de savoir si l'on veut accepter d'être dupe d'une phraséologie « gauchiste » qui a perdu tout contact avec le réel.

L'affaire du C.N.R.S.

Les arguments que nous venons d'invoquer pour l'affaire de l'Ecole Nationale d'Administration valent évidemment pour l'élimination du professeur Henri Lefebvre du Centre National de la Recherche Scientifique.

Le professeur Lefebvre a participé aux journées d'études des intellectuels communistes. Un des thèmes principaux de ces réunions portait sur la nécessité pour les intellectuels, de faire, au sein de leur profession, une active propagande.

Ainsi, M. Lefebvre doit choisir : ou bien se limiter à son travail au sein du C.N.R.S. mais être infidèle aux consignes de son parti, ou bien exécuter ses consignes et se conduire en agent de Moscou. Ces remarques sont valables pour ceux de ses collègues éliminés dans les mêmes conditions pour les mêmes raisons.

Rappelons d'ailleurs que le C.N.R.S., qui comporte dans ses activités des recherches qui ont trait au domaine nucléaire, emploie un nombre non négligeable de communistes et de cryptos. Plusieurs d'entre eux ont pris position lors des manifestations patronnées par les communistes. Par l'enquête que nous avons faite dans le précédent numéro du *B.E.I.P.I.* sur les signataires des pétitions communistes, on a pu voir que les membres du C.N.R.S. constituent 2 % de ces signataires ce qui est beaucoup si l'on se souvient du faible chiffre de son personnel.

Il s'agit donc d'un secteur sérieusement noyauté par les communistes, et le devoir de l'Etat est d'y mettre bon ordre.

Il reste toutefois à regretter que le gouvernement ait pris ces mesures d'une façon incohérente. Pourquoi en effet commencer par s'attaquer à M. Yves Barel, alors que l'Ecole Nationale d'Administration compte parmi ses professeurs, plusieurs communistes ?

La manœuvre du Front unique

QUAND un parti communiste quelconque se livre à une manœuvre politique importante, on peut être assuré de deux choses : la manœuvre ne se limite pas, ou elle ne se limite que momentanément au pays où agit le parti en question ; elle a son origine, non dans les conditions propres à ce pays, mais dans la politique soviétique considérée dans son ensemble.

Il en est ainsi de la tactique du Front unique, de l'unité d'action ou du front populaire, dont les communistes français parlent avec une telle insistance. Comme c'est sur le nationalisme qu'ils comptent pour réussir leur opération, ils se gardent bien d'en montrer le caractère internatio-

nal. Et pourtant, c'est cette fois encore hors des frontières nationales qu'il faut chercher l'origine de la nouvelle politique communiste.

Deux précédents historiques

A deux reprises déjà, Moscou a ordonné aux partis communistes de faire volte-face et de passer de l'hostilité extrême à l'égard des socialistes à la politique de la main tendue.

La première fois, ce fut du vivant de Lénine, entre le III^e et le IV^e congrès de l'Internationale Communiste. Les partis communistes venaient de

se constituer, le plus souvent par la scission des anciens partis socialistes, lorsque le Comité exécutif élargi du Komintern lança l'ordre de proposer le front uni aux partis et aux syndicats socialistes. La seconde fois, ce fut lors du VII^e congrès du Komintern, à Moscou en été 1935, qui imposa aux partis la politique du front populaire.

Depuis lors, Moscou a parcouru un long chemin dans le sens de la domestication des partis communistes. En 1922, lorsque le Komintern lança la directive du front unique, les partis communistes d'Europe furent loin de l'accepter automatiquement. Il y eut deux sessions du Comité exécutif élargi à Moscou, avec débats contradictoires et certaines délégations, celle du P.C. français et celle du P.C. italien s'opposèrent à l'ordre de Moscou. En 1935 déjà, il n'y avait plus la moindre opposition et les orateurs se succédèrent à la tribune du VII^e Congrès simplement pour faire l'apologie de la sagesse stalinienne. Mais il y avait encore un simulacre de congrès, un semblant d'Internationale, ce qui avait l'inconvénient de laisser voir d'où venait l'ordre.

Rien de tel dans la présente tentative. On ne souffle mot du rôle de Moscou dans ce « tournant ». Tout se passe comme si chaque parti communiste agissait de sa propre impulsion, sans autre souci que l'intérêt national. L'organe du Kominform « *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* » nous fournit bien la preuve visible de cette orchestration : rares sont les numéros où l'unité d'action n'est pas présentée comme la tâche primordiale de tous les communistes du monde capitaliste. Seulement, cela n'est jamais présenté ni comme un ordre de Moscou, ni comme un devoir de l'internationalisme prolétarien, mais toujours comme l'impératif de la défense de l'indépendance nationale, que l'article soit signé Jacques Duclos, ou qu'il ait pour auteur le secrétaire d'un autre P.C. européen (ou même de l'Amérique latine).

Exemples de la nouvelle tactique

Les premiers signes de cette nouvelle manœuvre remontent à l'année dernière. C'est notamment le discours de Staline en octobre 1952 ordonnant aux partis communistes étrangers de relever le drapeau de l'indépendance nationale et des libertés démocratiques. Au cours de 1953 cette tactique s'est manifestée dans les déclarations et actes officiels de nombreux partis communistes en Europe, et même ailleurs.

La Scandinavie, semble avoir été choisie comme terrain d'expérience. En Norvège, c'est au cours du 8^e congrès du P.C. en avril dernier, que cette tactique a été rendue officielle. Emil Løvlien, président du parti, dans un discours d'une heure et demi, développa le thème connu de la lutte contre le Pacte atlantique, et insista sur la nécessité « *d'édifier un front populaire contre la guerre et pour la paix...* » En Suède, cette nouvelle politique s'est manifestée pour la première fois en automne dernier lors de deux élections partielles dans le sud du royaume : le P.C., fait jusqu'ici sans précédent, ne présenta pas de candidat (il n'avait du reste aucune chance, ayant obtenu aux élections précédentes 2 % des voix), mais recommanda à ses fidèles de voter pour les candidats sociaux-démocrates, ce qui lui a valu de violentes attaques de la part de la presse social-démocrate. Le P.C. n'en continua pas moins ses efforts : lors des élections syndicales de cette année, les communistes, qui autrefois présentaient toujours des candidats, ne le firent cette fois que là où il semblait possible de remporter la victoire sur les candidats socialistes ; dans les

autres cas ils recommandèrent de voter pour les candidats socialistes.

En avril, au congrès du P.C. suédois, Hilding Hagberg, président du parti, préconisa le front uni à la base : « *Nous devons faire des efforts véritables pour nous rapprocher des masses ouvrières social-démocrates, faire de la propagande parmi elles, montrer la sincérité de notre volonté d'unité et de collaboration avec tous les ouvriers...* » Puis il ajouta : « *C'est seulement par cette voie que nous réussirons à isoler les dirigeants sociaux-démocrates des masses.* »

En Hollande, même politique, Paul de Grott, secrétaire général du P.C., devant la séance plénière du Comité central, a clairement indiqué la ligne à suivre : « *... Nous devons nous associer aux mots d'ordre socialistes « contre la réaction ». Nous devons commencer une agitation grandiose pour une lutte commune des socialistes et des communistes contre cette réaction; nous devons étendre cette lutte à une lutte générale contre la réaction aussi bien sur le terrain des impôts que celui des tentatives fascistes d'une réforme de la Constitution... Nous devons soutenir ceux des militants du Parti travailliste (socialiste) qui veulent entrer en opposition contre le gouvernement actuel, nous devons les encourager et mener une campagne pour une lutte commune avec le but d'installer un gouvernement démocratique populaire (sic !) et pacifique.* »

L'activité du P.C. hollandais en face des socialistes hollandais se poursuit sur le double plan politique et syndical. Sur le plan politique, le P. C. multiplie ses efforts de rapprochement des masses socialistes. Ainsi, la section d'Amsterdam du P.C. fait paraître depuis fin juillet un hebdomadaire « *Le Phare rouge* » spécialement destiné aux militants et sympathisants du *parti du travail* (nom officiel du parti socialiste néerlandais). Son but est, d'après l'organe du P. C. hollandais, « *de mieux faire connaître aux ouvriers socialistes l'intérêt qu'ils ont à une union de tous les travailleurs* ».

Sur le plan syndical, le P.C. s'efforce d'opérer non un rapprochement des syndicats qui sont sous son influence (E.V.C.) et de la Confédération du travail, dériégée par les socialistes (N. V.V.), mais si possible de les faire fusionner. Conformément à la politique communiste de noyautage, sur l'initiative de plusieurs membres de la N.V.V., un nouveau journal mensuel d'opposition au sein de la Confédération néerlandaise du travail paraît depuis août dernier. Le journal communiste d'Amsterdam écrit à ce sujet : « *La coopération, notamment entre les militants de la N.V.V. et ceux de la E.V.C. devient de plus en plus étroite. L'E.V.C. est d'avis que l'unification de ces deux organisations syndicales est une condition essentielle pour faire de la N. V.V. une organisation professionnelle, dans laquelle toutes les forces du mouvement ouvrier seront réunies pour le bien des travailleurs.* »

En Allemagne également le P.C. lors des récentes élections a mis l'accent sur la nécessité du front unique des socialistes et des communistes. Chaque occasion fut utilisée pour mettre en relief l'identité des intérêts de ces deux partis et leur hostilité commune contre la « réaction ». Des semaines et des semaines avant le jour des élections la presse communiste, l'organe du S.E.D. de l'Allemagne orientale en tête, a parlé de la « *terreur des bandes fascistes contre le K.P.D. (communiste) et le S.P.D. (socialiste)* ». A l'occasion de la déclaration de John Foster Dulles à la veille des élections, le journal des autorités soviétiques d'occupation, *Tägliche Rundschau*, a mis en vedette les protestations de Max Reimann, chef du P.C. allemand et d'Erich Ollenhauer, président du parti socialiste allemand.

Dès que fut connue la victoire d'Adenauer, la presse communiste unanime l'attribua au manque d'unité d'action entre les socialistes et les communistes. *Neues Deutschland* écrivait dans son éditorial du 9 septembre : « *Le résultat électoral est ce qu'il est avant tout parce que les forces réactionnaires et militaristes agissaient dans un front uni, alors que les forces militant pour une Allemagne unie, démocratique, éprise de paix — le Parti communiste, la Ligue des Allemands et les larges masses du parti socialiste et des syndicats — se présentèrent divisées... L'enseignement principal à tirer de ces élections est de réaliser l'unité des forces démocratiques en Allemagne toute entière.* »

Cette campagne pour le front uni est menée simultanément par les dirigeants du P.C. de l'Allemagne occidentale et par les chefs du S.E.D. de l'Allemagne orientale : lors de la récente réunion du Comité central du S.E.D., Max Reimann qui y assistait au nom du P.C. de l'Allemagne occidentale, a insisté dans son rapport, sur l'urgence de la création du front uni. De son côté, H. Matern, membre du Politbureau du S.E.D. a, lors de l'ouverture de la foire de Leipzig, rappelé l'expérience des gouvernements du Front populaire en France et en Italie après la défaite hitlérienne et accusé les Américains d'avoir écarté les communistes du pouvoir.

En Autriche également, le P.C. mène la tactique du front unique. Friedl Furnberg, secrétaire général du parti, écrivait en effet, dans un article publié dans le journal du Kominform, le 24 juillet dernier : « *Les communistes autrichiens chercheront, demain comme aujourd'hui, par tous les moyens, à réaliser l'unité avec les ouvriers socialistes. Ils considèrent comme leur tâche essentielle la lutte pour l'unité des rangs de la classe ouvrière. Ils accorderont toujours plus d'attention à la recherche des voies de compréhension mutuelle et d'actions communes avec les socialistes de base.* »

Buts et chances de cette tactique

Aux yeux des communistes, la situation politique actuelle se présente ainsi : les partis communistes dans les pays capitalistes et l'U.R.S.S. sur le plan international sont isolés, alors que le front « réactionnaire et pro-américain » est groupé. Il faut renverser cette situation, faire sortir de l'isolement les partis communistes et le bloc des Etats communistes, et pousser à la désintégration du bloc américain, en détachant des Etats-Unis leurs alliés actuels. Aussi la tâche primordiale pour les communistes est-elle, sur le plan international, de contribuer à aggraver les « contradictions » entre les Etats-Unis et leurs alliés, et, sur le plan intérieur, de grouper toutes

les forces hostiles au Pacte atlantique. Ce qui, pour le moment, se ramène à ces deux objectifs : empêcher la ratification des traités et le réarmement de l'Allemagne occidentale, en s'alliant avec tous les adversaires de cette politique, contribuer à renverser l'actuelle majorité dans les parlements européens, pour aboutir à la formation des gouvernements, prêts à s'éloigner de la politique atlantique d'aujourd'hui.

Pour stimuler l'opposition à la politique de l'alliance atlantique, les communistes ne doivent pas hésiter à soutenir même les milieux militaristes hostiles à ces plans, comme Grott disait dans le discours déjà cité : « *Contre ces plans s'élève une forte opposition dans les milieux des officiers de carrière, notamment dans notre marine. Bien entendu, cette opposition n'a pas pour base un raisonnement marxiste... Nous devons faire comprendre que nous ne sommes pas pour la suppression pure et simple des Forces armées [nationales] mais, nous devons d'autre part stimuler la résistance des officiers et officiers de la Marine contre l'armée Eisenhower et contre la coopération avec les nazis allemands et avec les fascistes japonais.* »

Les chefs communistes, y compris ceux de France, évoquent souvent, dans leurs appels pour le front uni, le précédent historique de 1935-36, mais jamais celui de 1922. La raison en est très simple : en 1922, l'offre communiste fut rejetée par les socialistes et la manœuvre communiste resta sans lendemain, alors qu'en 1935-36, dans un certain nombre de pays, dont la France, la collaboration fut acceptée, pour le plus grand profit des communistes.

Pour le moment, l'affaire se présente plutôt sous le signe de l'échec de 1922 que du bluff réussi de 1935-36.

En 1922, la directive était de réaliser « l'unité à la base contre les chefs socialistes » — et le résultat fut nul. En 1935-36, la directive fut plus souple : on acceptait non seulement les dirigeants socialistes mais même la gauche bourgeoise, et les résultats dépassèrent toute espérance.

Aujourd'hui, le mot d'ordre répété par tous les chefs communistes en Europe et par l'organe du Kominform est « l'unité à la base contre les chefs socialistes ». Cela signifie sans doute que l'on ne compte plus, à Moscou, duper les chefs socialistes.

Ni en Suède, ni en Hollande, ni en Allemagne, ni en Autriche, les socialistes n'ont répondu favorablement. Et il n'y a pas de chance prévisible pour qu'il en aille autrement en France, bien que deux fois en deux mois le parti communiste français ait fait (pour des objectifs précis) des propositions d'unité d'action « au sommet » du parti socialiste.

Memento de la " guerre froide "

Nous avons naguère ici même attiré l'attention des lecteurs et des rédacteurs de la *Révolution prolétarienne* sur les sympathies pro-communistes, pour ne pas dire plus, du nommé Jean Maitron, qui tenait, dans la vieille et honorable revue du syndicalisme révolutionnaire, quelque chose comme la rubrique des livres d'histoire. Nous avons signalé en son temps la complaisance avec laquelle il présentait des livres comme les *Partis politiques* du « progressiste » M. Duverger et *La Vérité sur le drame polonais* du sta-

linien V. Grosz (avec préface du « progressiste » Pierre Çot) (*B.E.I.P.I.*, n° 52, 16-12-51) ainsi que l'empressement qu'il mit, sous des prétextes d'un « nationalisme » très stalinien, à fonder un « Institut français d'Histoire sociale », dans le seul dessein de nuire à l'« Institut international d'Histoire sociale » et à sa filiale parisienne, tous deux coupables de n'être pas tombés sous l'influence communiste (*B.E.I.P.I.*, n° 72 du 16-7-52 et n° 75 du 16-10-52).

Malgré l'évidence des faits, certains doutaient.

La confusion aujourd'hui n'est plus possible, car Maitron a adressé à la *Révolution prolétarienne* (septembre 1953) à propos de l'exécution des Rosenberg, une lettre où éclate, sous le grotesque du style, l'opinion véritable de son auteur.

La *Révolution prolétarienne* avait publié, dans son numéro précédent, deux articles sur l'affaire Rosenberg, l'un qui était un plaidoyer, l'autre de Louzon, qui jugeait qu'on avait fait beaucoup trop de bruit autour de cette affaire. Maitron prétend se réjouir que la *Révolution prolétarienne* ouvre ses colonnes à « des thèses diverses, contradictoires mêmes. » Mais, ajoute-t-il, « nous étions quelques-uns à penser qu'au nom de la liberté d'expression vous ne songiez pas à donner la parole à l'avocat des victimes en même temps qu'aux défenseurs des bourreaux. »

Belle conception de la liberté d'expression qui voudrait qu'on ne laissât exprimer que l'une des opinions ! Car enfin, s'il est bien de publier des opinions *contradictaires*, pourquoi la « défense des bourreaux » ne paraîtrait-elle pas à côté des plaidoyers pour les victimes ?

D'après Maitron, les Rosenberg, « espions atomiques ou non, peu importe » auraient été grandis par l'épreuve. « Innocents ou non », ils se seraient « haussés, portés par leur martyre, au sommet de l'humanité. Leur cause a dès lors dépassé leurs personnes. Ils sont devenus le symbole de toutes les injustices et de tous les crimes qu'engendre une société mal faite : massacres coloniaux des démocraties bourgeoises, internements arbitraires, pendaisons et exécutions sommaires des démocraties populaires. »

Que les deux espions américains aient fait montre dans la prison et en face de la mort d'un grand courage, il n'y a rien là qui étonne, ni qui prouve en faveur de leur innocence. Même des assassins font montre, dans les mêmes épreuves, de la même force d'âme. Ils n'en deviennent pas pour autant les symboles des injustices et des crimes qu'engendre « une société mal faite ». Et comment notre logicien à la mode totalitaire n'aurait-il pas vu que sa feinte impartialité minait sa thèse ?

Pour que les Rosenberg se soient « hissés aux sommets de l'humanité » par leur fermeté dans l'épreuve, il faut ou qu'ils soient innocents ou qu'ils aient menti et caché leur propre culpabilité pour ne pas compromettre l'U.R.S.S. dans l'aventure. S'ils ont menti pour essayer de sauver leur tête, ils ont fait preuve de cran, mais cela ne suffit quand même pas pour être hissés si haut. Et s'ils ont menti pour servir l'U.R.S.S. jusqu'au bout, alors la sentence prononcée contre eux était juste et il ne faut plus parler de bourreaux ni d'avocat des bourreaux.

« Une lame de fond a soulevé le monde civilisé, lame de fond qui a entraîné la hiérarchie politique et religieuse à joindre sa voix à la voix de la pitié. Que certains l'aient fait par calcul, cela ne diminue ni ne fausse l'immense cri de miséricorde jailli de la conscience humaine offensée. »

Ne nous demandons pas si c'est bien la *miséricorde* qui jaillit de la « conscience humaine » quand elle est offensée. La miséricorde, c'est la pitié qui pardonne au coupable, et l'on voit mal comment la punition du coupable, même si elle l'afflige, pourrait « offenser » la conscience humaine... M. Maitron pratique le charabia autant que la rhétorique. Mais il pratique aussi l'histoire ; c'est même son métier. Qui dit histoire dit chronologie. M. Maitron ne devrait pas manquer de savoir que la campagne en faveur des Rosenberg était communiste dans ses origines : ce n'est qu'après que d'autres se sont émus. Il

n'y a pas d'abord eu la voix de la pitié, puis celle de la hiérarchie (?) politique et religieuse. Il y a eu d'abord un geste calculé de la hiérarchie politique communiste, puis une émotion pitoyable (le mot pitié étant employé par M. Maitron à peu près aussi à propos que celui de miséricorde) et des émotions elles aussi calculées.

Au demeurant, un vieux militant syndical, M. Charbit répond fort pertinemment dans le dernier numéro de la *Révolution prolétarienne*, à la lettre de M. Maitron.

« On n'a pas fait pour les Rajk et les Slansky le centième de l'agitation orchestrée pour les Rosenberg. Et pourtant, il n'est pas contestable que ceux-ci ont été jugés dans des conditions plus normales que ceux-là et qu'ils ont pu user de toutes les ressources d'une législation qui accorde de grands moyens de défense à des accusés. »

« Et si les Rosenberg ont été « torturés trois années durant », il faudrait tout de même reconnaître que c'est précisément parce qu'ils ont utilisé au maximum les moyens mis à leur disposition par la justice américaine pour tenter de sauver leurs têtes. »

« Mais puisque Maitron s'indigne particulièrement de la longue détention qu'ont subie les Rosenberg avant leur exécution, je lui demande d'exercer sa juste colère sur des « sadiques » français qui ont exécuté le 2 juin dernier deux jeunes Français condamnés à mort pour fait de collaboration le 18 novembre 1949 par la Cour de justice de Bordeaux, après une détention de plus de trois ans passés aux fers, et aussi sur le fait qu'un Français, condamné à mort pour trahison le 13 mars 1951 est actuellement détenu et qu'un autre qui a été condamné à mort depuis quatre années révolues est toujours détenu à la prison de Nancy. »

« Ces faits, connus depuis plusieurs semaines, n'ont encore provoqué nul remous dans notre pays... »

« Si l'on a fait tant de bruit autour de l'affaire Rosenberg c'est qu'il s'agissait de profiter de l'occasion pour amener l'opinion française contre le gouvernement américain et faire ainsi oublier d'autres cas plus dignes d'intérêt, ne serait-ce que la sanglante répression exercée par les communistes contre les ouvriers d'Allemagne orientale. Il s'agissait aussi de semer le doute sur l'existence même de l'espionnage russe, dont les procès d'Athènes et de Stockholm ont montré les multiples ramifications. »

Un juste châtement vient de frapper *France-Illustration*. Dans son numéro de septembre 1953, cette revue publiait un article consacré à *Un nouvel aspect de la guerre froide : la bataille des calories*. L'auteur en était Yves Delbars. Car nous en sommes là : Une revue héritière d'un grand renom ose offrir sa caution à Yves Delbars, une double caution de bourgeoisie et de sérieux. M. Yves Delbars peut ajouter désormais à ses titres celui de collaborateur de *l'Illustration*. Cela lui permettra de placer plus aisément encore dans la clientèle bourgeoise sa marchandise prosopéique.

Car ce spécialiste de révélations sensationnelles sur les secrets les mieux gardés de l'U.R.S.S. (voir *B.E.I.P.I.*, n° 88, p. 16) est un auxiliaire de la diplomatie soviétique. La « thèse » à laquelle *France-Illustration* a commis l'inexcusable imprudence de donner sa garantie le prouve.

Quelle est en effet la thèse de ce M. Delbars ? C'est que le monde étant condamné à manquer de nourriture vers la fin de ce siècle, le gagnant de la guerre froide, le peuple promis à la domi-

nation du globe sera celui qui saura nourrir les hommes. Or, alors que l'agriculture stagne aux Etats-Unis d'Amérique et en Europe occidentale, elle fait (selon M. Delbars) des progrès prodigieux en U.R.S.S. Elle y suit « une progression qui semble viser à dépasser l'accroissement de la population »... et... « les besoins, même très largement satisfaits de la population ».

« En 1955, grâce à l'aménagement de nouvelles régions productrices, le plan de production prévoit : 190 millions de tonnes de céréales, 475.000 tonnes de beurre, 1.540.000 tonnes d'huile végétale, 4.200.000 tonnes de sucre, 2.470.000 tonnes de viande ». Ainsi « l'U.R.S.S., si rien ne vient entraver la réalisation du plan laissé en héritage par Staline, disposera de l'arme la plus efficace correspondant aux exigences de la majorité des humains, de ces 59,5 % de sous-alimentés dont le nombre est appelé à augmenter d'une façon alarmante. »

En quelque sorte, les démocraties du monde libre, et en tout premier lieu les Etats-Unis, se préparent à conquérir le monde en accumulant les canons et les bombes, l'U.R.S.S. en accroissant la surface de ses champs de blé. Quand elle sera prête, elle nous bombardera avec des petits pains.

Comment pareilles sottises trouvent-elles du papier pour s'imprimer, un directeur de publication pour les couvrir de son autorité, voilà le vrai mystère. Car on ne s'étonnera pas, connaissant l'homme par son œuvre et connaissant l'habileté des dirigeants soviétiques que M. Delbars ait laissé tomber de sa plume cette artificieuse étude si précieuse à la propagande de l'U.R.S.S. Ne vient-elle pas couronner une série soigneusement ascendante d'« informations » et de « commentaires » qui, depuis un an, exploitent le même sujet ?

Au lendemain du congrès du P.C. soviétique d'octobre 1952 et des révélations qui y furent faites sur les « objectifs » du plan quinquennal, on vit des experts comme Georges Boris et Sauvy annoncer qu'en 1955 les dirigeants soviétiques seraient en mesure d'assurer à leurs sujets un niveau de vie à peu près équivalent à celui que connaissent les nations de l'Europe occidentale, si bien que le lever du rideau de fer suffirait à convaincre les travailleurs d'Europe du mensonge de la propagande antisoviétique et à les précipiter dans les bras du communisme.

Des experts « éminents » — dont certains trouvent asile au *Figaro*, comme si *Le Monde* ne suffisait pas — annoncèrent que d'ici peu le pain, en Russie, serait gratuit. M. Delbars arrive là-dessus, (un peu tard, il est vrai) et c'est pour assurer que les distributions gratuites de nourriture ne concerneront pas seulement les peuples qui se trouvent à l'intérieur des frontières de l'U.R.S.S. Partout, ceux qui ont faim seront rassasiés.

Le million de colis distribués à Berlin par les Américains apparaîtra d'une ridicule ladrerie quand l'U.R.S.S. ouvrira généreusement ses greniers au monde... de demain. (Notons, au passage que cette façon de s'emparer en quelque sorte du geste américain pour le retourner — ne fut-ce qu'en paroles — contre son auteur, est typique des méthodes soviétiques de propagande).

L'encre que *France-Illustration* avait cru devoir mettre à la disposition de M. Yves Delbars, se mettant ainsi elle-même à la disposition des Soviétiques, n'avait pas encore séché que, si complice qu'elle soit dans sa majorité à la politique soviétique, aussi souvent par ignorance que par sottise, la presse était bien obligée de signaler — si maigrement que ce fut — les résultats

désastreux avoués par Khrouchtchev des plans d'élevage soviétiques et que nous commentons par ailleurs.

France-Illustration en a été pour sa courte honte. Quant à M. Delbars, que pareille mésaventure ne gêne pas beaucoup, il continuera à servir ses intérêts et ceux de l'U.R.S.S. en colportant de journaux en revues ses fabrications officieuses, jusqu'au jour où le public — que la conscience professionnelle des directeurs de presse ne protège plus des inventions à la Delbars — exigera du Parlement des lois qui permettent de poursuivre en justice les vendeurs de ces marchandises frelatées : auteur et éditeur. Dédié à M. Georges Cahen-Salvador, porteur d'un beau nom, qu'il n'a pas honoré en la circonstance, et à M. Vincent Delpuech qu'on croyait plus perspicace.

✱

M. André Pierre a-t-il mis cette fois le comble à sa perfidie ? Dans *Le Monde* du 27 septembre, il rendait compte du procès des prêtres polonais. Ce qui l'a frappé dans ce procès c'est « l'indulgence relative des juges militaires ». Et de s'étonner que les cinq accusés « n'aient pas été condamnés à mort ou au moins à la détention perpétuelle ». On croit avoir mal lu. Mais non. C'est bien ainsi.

Certes, M. André Pierre ne demande pas personnellement la mort des prêtres polonais et sans doute se réjouit-il (bien qu'il ne l'ait pas dit) de l'« indulgence relative » dont on a fait preuve à leur égard. Mais son dessin (sa mission ?) est de rassurer. Mgr. Kaczmarek n'a été condamné qu'à douze ans de prison. N'est-ce pas la preuve que le régime d'au delà du rideau de fer s'humanise ? Que la « détente » n'est pas une fable... mondaine ? « Il est donc peu probable que le procès de Kaczmarek annonce une nouvelle ère de persécution violente contre l'Eglise » conclut le « spécialiste » du *Monde*. Et voilà les lecteurs catholiques du *Monde* invités à se rassurer. Tout s'arrange, voyez-vous. « Le gouvernement de Varsovie a pris soin de ne pas faire de l'évêque de Kielce un martyr ». Douze ans de prison, c'est bientôt fait. S'il y a encore persécution religieuse en Pologne, celle-ci est déjà sur le déclin. Pensez-donc ! Douze ans de prison seulement à un évêque !

Et dire que le journal où M. Pierre André publie ces maladroitesses perfidies passe pour être un journal catholique !..

✱

Le Monde continue à faire les délices des propagandistes d'au delà du rideau de fer. Ils n'ont qu'à l'ouvrir pour y trouver des arguments en faveur de leur thèse. Voici trois exemples, choisis au hasard :

L'organe du Kominform *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* du 7 août 1953, sous le titre « *L'opinion française exige la cessation de la guerre d'Indochine* » reproduit différents extraits du *Monde*, de *Combat*, de *l'Express* et de *l'Humanité*. La place d'honneur y est réservée au *Monde* et l'« argument massue » exploité est « la dénonciation d'un accord secret conclu à Washington entre Bidault et Foster Dulles ». Le journal du Kominform se soucie peu du démenti infligé par le Quai d'Orsay ; il utilise cette histoire comme authentique, comme il fit autrefois avec le rapport Faechter.

Neues Deutschland, organe du S.E.D., dans son numéro du 5 août, donne le titre suivant à une série de correspondances : « *Le Monde : l'envoi des marchandises à Berlin est une provocation* »

des U.S.A. ». Suit un texte débutant ainsi : « *Le journal bourgeois parisien Le Monde constate que l'envoi des marchandises est une provocation contre la République populaire allemande visant à une agression.* » Après avoir cité quelques phrases et quelques « arguments » du *Monde*, *Neues Deutschland* rapporte les commentaires sur le même sujet du *Daily Worker* de Londres et de *l'Humanité* de Paris. Noble compagnie !

Taegliche Rundschau, journal officiel des au-

torités soviétiques en Allemagne orientale, dans son numéro du 10 septembre, publie la correspondance suivante : « *La presse française sonne l'alarme au peuple* » (il s'agit des résultats des élections en Allemagne occidentale). Le premier texte cité est de Pierre Courtade, de *l'Humanité*, après vient *Le Monde*. Mais n'est-il pas injuste de mettre ainsi au second rang un journal qui fait certainement de meilleure besogne que l'organe officiel du Parti communiste ?

LE COMMUNISME DANS LE MONDE LIBRE

Quand la démocratie finlandaise se défendait par la loi contre le communisme

Pour s'emparer de la Finlande, l'U.R.S.S. a mis en œuvre depuis 35 ans les moyens les plus divers, des troubles intérieurs à l'agression militaire caractérisée, des tentatives de séduction et de chantage aux pressions économiques. Mais la Finlande depuis 35 ans aussi donne au monde l'exemple de la résistance la plus ferme, la plus intelligente et la plus courageuse à l'U.R.S.S. et au communisme. Les événements de 1930 sont à cet égard dignes d'être rappelés.

Au cours des années 1928-30, le Parti communiste finlandais avait amplifié son action de telle façon qu'il en résultait un péril certain pour la sécurité de l'Etat. Comme le régime tardait à prendre les mesures de protection qui s'imposaient, un mouvement populaire anticommuniste, d'inspiration fasciste, naquit spontanément et décida de répondre par la violence à la violence communiste. Pris entre ces deux extrêmes et devant la menace d'une guerre civile comparable à celle qui avait suivi la proclamation de l'indépendance en 1918, les dirigeants finlandais se résolurent à l'action : ils firent voter une série de lois anticommunistes qui eurent pour effet d'anéantir complètement en quelques mois le Parti communiste. Le mouvement adverse disparut simultanément — ce qui montre une fois de plus que le fascisme est le châtement des démocraties trop faibles devant le communisme. La démocratie finlandaise était sauvée.

Ce sont ces événements, parfois dramatiques, et la façon dont les dirigeants finlandais conjurèrent le péril qui font l'objet de la présente étude (1).

(1) Les lois anticommunistes votées à cette époque ont été, par les soins du ministère finlandais des Affaires étrangères, traduites en français et réunies en une brochure intitulée « La législation anticommuniste de la Finlande, 1930-31 » (Helsinki, 1931). Ces lois ainsi que les événements qui s'y rapportent ont fait l'objet d'une remarquable thèse soutenue devant la faculté des sciences politiques de Helsinki en 1953 par Tor W. Holm, thèse intitulée : « Tillkomsten av de sk. kommunistlagarna år 1930 » (origines des lois dites communistes de 1930). Pour le Mouvement de Lappo, voir l'ouvrage de Arvid Kajan : « Lappoaktionen » (Hango, 1930).

A la suite de l'emprisonnement de ses députés et dirigeants et de la dissolution de ses organismes centraux par la Cour Suprême en 1923 pour « tentative de haute trahison », le P.C. finlandais s'était reformé en un *Parti des ouvriers et des petits paysans*. Aux élections législatives de l'année suivante, il avait obtenu, sous ce nom, 10,4 % des suffrages et 18 sièges sur 200 (contre 14,8 % et 27 sièges en 1922), ce qui était tout de même un succès, vu les difficultés qu'il avait rencontrées dans sa campagne électorale. En 1927, il s'assurait 12,1 % des voix et 20 sièges — en 1929, 13,5 % et 23 sièges. On peut dire qu'à cette date, il avait tourné la décision de la Cour Suprême et repris la place qu'il occupait avant les emprisonnements et la dissolution.

Cette progression électorale constante correspondait à une pénétration continue du parti dans les syndicats, dans les associations coopératives, dans les mouvements de jeunesse et, d'une façon générale, dans tous les organismes nationaux où il pouvait introduire sa propagande. Le nombre et le tirage des journaux communistes augmentaient, ainsi que le nombre des adhérents. En 1926, la direction de la centrale syndicale nationale passait entièrement sous le contrôle communiste. Et derrière les responsables du parti se tenaient les communistes émigrés en U.R.S.S., véritables dirigeants de l'action communiste en Finlande.

Sur les lieux de travail, les communistes persécutaient les ouvriers qui, pendant la guerre civile de 1918, avaient combattu avec les troupes de Mannerheim, et ceux-ci erraient d'entreprise en entreprise sans jamais trouver la tranquillité. Leurs familles elles-mêmes étaient l'objet de persécutions et devaient verser d'importantes sommes d'argent dans les caisses des syndicats communistes. Cette terreur s'exerçait aussi à l'égard des travailleurs qui refusaient de s'inscrire au syndicat. Le parti ordonnait en outre des grèves locales de plus en plus nombreuses, qui donnaient prétexte à manifestations communistes, discours et défilés en chemises rouges.

En 1929, le parti se sentit assez fort pour agir sur une plus ample échelle, et les grèves s'éten dirent, dont celle des dockers qui dura 10 mois. Le 1^{er} août, décrété *Journée rouge internationale*,

fut marqué par des grèves et manifestations dans tout le pays. En novembre, un ordre de grève générale fut lancé, mais sans grand succès. C'étaient surtout les émigrés, persuadés que la grande crise internationale allait conduire à la révolution mondiale, qui poussaient à la violence, tandis que les communistes de l'intérieur, qui voyaient l'opposition à leur action grandir dans tout le pays, auraient préféré demeurer dans les voies légales.

La sécurité de l'Etat fut-elle mise en péril à cette époque ? Sans doute. Il était certain en tout cas que si l'activité du P.C. continuait de la sorte, des réactions violentes se produiraient, dont on sentait déjà les prémices, et le pays serait plongé dans un état d'anarchie tel que le gouvernement serait incapable d'exercer son autorité — il n'est pas invraisemblable de penser que c'est précisément ce que les communistes recherchaient, plutôt qu'une prise de pouvoir immédiate qui eût fait l'unanimité contre eux.

Réaction populaire: le Mouvement de Lappo

Beaucoup d'esprits qui continuaient de voir en la personne des communistes les insurgés de 1918, s'étonnaient en effet avec colère de la facilité avec laquelle le P.C. avait tourné l'interdiction signifiée en 1925 et augmentait régulièrement ses activités. C'est surtout dans l'armée, sans cesse injuriée et calomniée, chez les paysans et parmi les victimes de la terreur communiste dans les ateliers et les usines que grandissait le désir de réagir contre les communistes.

La réaction la plus violente prit naissance à Lappo (2), petite ville de la province d'Ostrobotnie, non loin de Vasa. Lappo avait jusqu'ici résisté efficacement au communisme, et le P.C. décida d'y accentuer sa propagande. Le 23 novembre 1929, des groupes communistes des localités voisines arrivèrent dans la ville pour y tenir un rassemblement de deux jours. La population et les paysans d'alentour leur firent un accueil tel que, malgré leur nombre, les communistes durent prendre la fuite en désordre. Les meneurs de cette réaction, dont le principal était Vihtori Kosola, un paysan entreprenant, mais sans grand sens politique, décidèrent plus tard de fonder un mouvement, le « Mouvement de Lappo », dont l'objectif serait de lutter contre le parti communiste.

Cette décision ne fut prise officiellement qu'au printemps de 1930, mais déjà, le 1^{er} décembre 1929, une réunion comprenant des délégués de tout le pays se tenait à Lappo pour demander d'intensifier la réaction anticommuniste. V. Kosola, dans son discours, déclara : « *N'est-il point temps de faire appliquer la décision de la Cour Suprême prise en 1925, selon laquelle le parti communiste et ses organismes doivent être dissous sous toutes leurs formes ?* » A la fin de la réunion qualifiée plus tard de « 1^{er} Parlement de Lappo », une adresse, approuvée par l'Assemblée, fut envoyée au gouvernement pour demander des mesures contre les communistes et annoncer que de telles mesures auraient la sympathie générale.

Les 15 et 16 mars 1930, le « 2^{me} Parlement de Lappo » vit la fondation proprement dite du mouvement. Un semblant d'idéologie fut énoncé, manifestement inspirée des doctrines fascistes et nationales-socialistes. On parla du « communisme

juif international », du remplacement du parlement actuel par une assemblée corporative. Des prêtres vinrent affirmer que la lutte anticommuniste était une lutte sainte. Les communistes furent qualifiés de marxistes, ce qui permit d'englober les sociaux-démocrates parmi les ennemis à combattre. Une nouvelle adresse fut envoyée au gouvernement, dans le même sens que celle du 1^{er} décembre.

La nuit du 27 au 28 mars, des partisans du mouvement s'introduisirent dans l'imprimerie communiste de Vasa qui imprimait les journaux *Tyon Aani* et *Tyovaaen Lehti*, et ils détruisirent complètement les machines. Les publications communistes durent cesser. Des événements identiques se reproduisirent par la suite à Uleaborg et à Kuopio.

Le sac des imprimeries souleva une grande émotion en Finlande, et une information judiciaire fut ouverte, le parlement fut interpellé. Le jour de l'interpellation, le 3 avril 1930, se tint un « 3^{me} parlement de Lappo » convoqué en toute hâte. Des participants reconnurent être les auteurs du sac des imprimeries ; l'assemblée demanda au gouvernement de prendre des mesures contre les communistes.

Le mouvement continua de s'organiser et de s'étendre, surtout parmi les paysans. A côté de Kosola, on trouvait Vihtori Herttua, Helanen et Simojoki comme dirigeants principaux. C'est le prêtre Karas qui tenait lieu de doctrinaire, et son grand talent oratoire attirait les masses. Des personnalités de toutes sortes, venues principalement de la droite, donnèrent leur adhésion. On avait adopté la chemise noire pour répondre à la chemise rouge des communistes. Le 1^{er} mai 1930, parut la revue *Aktivisti*. Le procès fait aux auteurs du sac des imprimeries fournit prétexte à un regain de violences, dont entre autres l'avocat communiste Asser Salo eut à souffrir. Des réunions se tinrent dans tout le pays, surtout dans les campagnes, et des adresses au gouvernement continuèrent de demander des mesures anticommunistes, celles qui venaient d'être prises étant jugées insuffisantes. Les réunions donnèrent lieu à de violentes attaques contre le parlement et les partis, ce qui acheva de donner au mouvement son allure autoritaire.

Le 2 juin se tint le « 4^{me} parlement de Lappo ». On y constata que le mouvement se développait rapidement dans les campagnes, mais demeurait faible dans les villes, notamment dans la capitale. On décida en conséquence d'organiser une « marche des paysans sur Helsinki ».

Le 7 juin, 12.000 paysans endimanchés arrivèrent dans la capitale. Groupés derrière des pancartes indiquant leur province, ils défilèrent en rang à travers la ville et montèrent se masser sur la grande place du Sénat. Là, ils prièrent, puis chantèrent des hymnes religieux et patriotiques. Quelques discours furent prononcés. Un prêtre déclara que Dieu guidait les manifestants. L'ordre fut maintenu mais l'exaltation était à son comble. Plus tard, des réunions eurent lieu dans la ville.

Il est hors de doute que cette manifestation aida P. E. Svinhufvud à former le gouvernement de concentration nationale qui accéda au pouvoir à cette époque, avec, comme objectif principal, la défense contre le communisme.

La « marche sur Helsinki » marqua l'apogée du Mouvement de Lappo, mais après cette manifestation, il n'en continua pas moins son activité. Quelques groupes plus dynamiques s'étaient constitués, qui procédaient à l'enlèvement de communistes influents et de sympathisants, et les conduisaient en voiture à la frontière soviétique. Plusieurs députés communistes furent victimes de ces agissements, dont le député-maire de Tampere, Hakkila, et les députés Pekkala et Rotko,

(2) Lappo (en finnois Lapua) est connue pour l'esprit très religieux de ses habitants. C'est de Lappo que sont partis plusieurs mouvements religieux finlandais.

ces deux derniers enlevés alors qu'ils participaient aux travaux d'une commission du parlement. L'enlèvement le plus sensationnel fut celui de l'ex-président de la République Stahlberg et de sa femme, le 15 octobre 1930.

Cette dernière action, qui provoqua la réprobation quasi générale, fut l'une des dernières du Mouvement de Lappo, non seulement parce qu'elle détacha de lui une masse importante de partisans, mais aussi parce que le vote de sévères lois anticommunistes faisait grandement diminuer la crainte qu'inspirait le P.C.

Le mouvement connut alors des dissensions, et les plus extrémistes de ses membres fondèrent par la suite la *Ligue Patriotique* (I.K.L.), parti politique typiquement fasciste, qui eut quelques élus au parlement, mais dont l'influence dans la vie politique finlandaise fut insignifiante. Ce parti fut interdit en 1944 à la signature de l'armistice avec les Soviétiques.

Le *Mouvement de Lappo* est donc le type du mouvement populaire né d'une réaction contre le communisme, qui se dresse ensuite contre tous les partis, contre le gouvernement, contre le parlement, et qui en vient à menacer les fondements mêmes de la démocratie si des mesures législatives et gouvernementales énergiques ne sont pas prises à temps contre la cause première de ce mouvement, le communisme. Il est incontestable que si les dirigeants politiques du pays n'avaient pas fait voter à l'époque de sévères textes de lois anticommunistes, ce mouvement, au lieu de mourir de sa belle mort, se serait amplifié et aurait dangereusement menacé le pouvoir. La sagesse et la fermeté des gouvernants sauva la démocratie finlandaise.

Réaction parlementaire: les lois anticommunistes

Les élections de 1929 donnèrent lieu à un changement de ministère. Le chef du gouvernement (agrarien homogène), Kyosti Kallio, annonça, dans sa déclaration d'investiture, qu'il demanderait des modifications à certaines lois — modifications dont le précédent ministère avait du reste commencé l'élaboration — en vue de lutter contre les activités communistes. Peu après son installation, au début de 1930, le gouvernement déposa deux projets destinés à modifier l'un la loi sur la liberté de la presse, l'autre, la loi sur les sociétés. Le premier de ces projets fut repoussé, mais l'adoption du second, le 10 janvier 1930, permit au ministère de l'intérieur et aux préfets de suspendre l'activité des associations jugées dangereuses, et cela, avant même que les tribunaux ne se soient prononcés ; une sentence contraire de ceux-ci devait cependant être respectée. A part les communistes, seuls les sociaux-démocrates et les libéraux suédois votèrent contre ce projet.

Au début de la session qui s'ouvrit le 1^{er} juillet de la même année, le gouvernement déposa trois propositions : l'une relative à la protection de la République (renforcement des pouvoirs du gouvernement en certaines circonstances), l'autre concernant la loi électorale (restriction de l'éligibilité de façon à barrer l'entrée du parlement et des conseils municipaux aux communistes), et la troisième tendant à augmenter les peines sanctionnant les délits de presse. Tout en déposant ces projets, le gouvernement informa les députés qu'à la suite du sac des imprimeries communistes de Vasa, Uleaborg et Kuopio, autorisation avait été donnée aux préfets d'interdire l'impres-

sion de publications communistes là où l'ordre continuait d'être troublé au point de ne pouvoir être rétabli par des mesures de police. Dans certains cas, usage avait déjà été fait de cette autorisation (dont le gouvernement lui-même soulignait le caractère illégal et improvisé) ; un effet apaisant certain s'en était suivi.

Le débat s'ouvrit le 2 juillet, et le ministre de l'intérieur regretta que le gouvernement ait manqué des pouvoirs nécessaires pour empêcher les troubles mentionnés la veille. Les sociaux-démocrates répliquèrent par la voix de leur chef de groupe Aalto que le gouvernement aurait dû sévir contre ceux qui avaient saccagé les imprimeries communistes, et devait prendre des mesures contre le *Mouvement de Lappo*. Des critiques s'élevèrent également des bancs des libéraux suédois, et malgré un vote final de confiance, le ministre Kallio démissionna.

Deux jours plus tard, à la veille de la « *marche sur Helsinki* », le conservateur Pehr Evind Svinhufvud (3) formait un gouvernement de concentration nationale, englobant les conservateurs, les libéraux et les agrariens, et laissant seulement dans l'opposition les communistes et les sociaux-démocrates. Svinhufvud voulut tout d'abord apaiser les membres du *Mouvement de Lappo* et il promit dans sa déclaration de travailler à l'élaboration et au vote de lois anticommunistes. Il devança même quelque peu le vote de ces lois en faisant arrêter « pour interrogatoire » tous les députés communistes. Il justifia son action en disant que le Parti des Ouvriers et des Petits Paysans n'était que le déguisement du Parti communiste interdit plusieurs années auparavant pour tentative de haute trahison. Puis il demanda au parlement de le soutenir dans son action. Par 105 voix contre 58 (les sociaux-démocrates), la confiance fut votée.

Quelque confortable qu'elle fût, cette majorité n'était toutefois pas suffisante pour le vote de toutes les lois proposées par le gouvernement précédent, encore moins pour celui de nouveaux textes plus sévères. Seuls, trois projets relatifs à l'éligibilité pour les élections communales, un projet portant sur la liberté de la presse et une adjonction à un paragraphe du code pénal furent adoptés, le 31 juillet 1930. Après de vaines tentatives pour faire voter les autres textes, notamment celui qui concernait la protection de la République, pendant les sessions du printemps et de l'été, Svinhufvud, qui s'était heurté à l'hostilité des sociaux-démocrates et d'une partie des libéraux suédois, profita de ce que l'opposition réclamait de nouvelles élections et fit dissoudre la Chambre.

Les nouvelles élections, fixées au 1^{er} et 2 octobre, donnèrent une répartition des voix qu'il est intéressant de reproduire intégralement, à côté des résultats de l'année précédente :

(3) Pehr Evind Svinhufvud, né en 1861, était connu avant la Grande Guerre comme juriste éminent. Il se faisait aussi remarquer par sa lutte contre la russification de la Finlande, ce qui lui valut la persécution russe. En 1914, il fut déporté en Sibérie, d'où il revint en 1917. Premier chef de gouvernement de la Finlande indépendante, il demanda et obtint l'aide allemande pour chasser les restes de l'armée russe demeurés dans le pays en 1918. Il était partisan d'une politique pro-allemande, et lors de la défaite de l'Allemagne, il dut quitter son poste, mais il continua de participer à la vie politique finlandaise au sein du parti conservateur.

	1929		1930	
	voix	sièges	voix	sièges
Soc.-dém. ...	260.254	59	386.026	66
Agrariens ...	248.762	60	308.280	59
Conserv.	138.008	28	203.958	42
Lib. suéd.	108.886	23	122.589	21
Libéraux	53.301	7	65.830	11
Petits pay. ...	10.154	—	20.883	1
Commun.	128.164	23	11.504	—
Divers (4)	3.741	—	10.958	—
	951.270	200	1.130.028	200

La proportion plus élevée des votants témoigne de l'agitation qui précéda les élections ; tous les partis « bourgeois » en profitèrent. Les communistes, contre qui le *Mouvement de Lappo* et les autorités redoublèrent d'efforts, furent empêchés dans leur propagande et l'inscription de leurs candidats, et ils ne recueillirent même pas 1 % des voix. Le P.C. avait finalement, semble-t-il, recommandé l'abstention à ses électeurs, mais ceux-ci donnèrent leurs voix dans une proportion inattendue aux listes sociales-démocrates.

Le résultat le plus intéressant n'était toutefois pas l'élimination des communistes, mais le fait que maintenant il existait au parlement une majorité suffisante pour le vote des lois anticommunistes que la Chambre précédente n'avait pas adoptées. Svinhufvud ne laissa pas passer l'occasion.

La nouvelle Chambre se réunit le 20 octobre. Le 11 novembre était votée la loi sur la protection de la République déposée le 20 juin précédent. Le 18 novembre furent adoptées deux lois concernant le règlement de la Chambre et l'éligibilité des députés. Le 28 novembre, une loi relative à la haute trahison. Le 19 décembre enfin, une loi sur la protection de la paix du travail et une loi augmentant les peines sanctionnant les diffamations et contraintes.

En un an, ce sont donc douze textes législatifs qui furent adoptés dans le but d'empêcher les activités communistes en Finlande. Un examen attentif des principaux de ces textes montre qu'ils sont tout aussi remarquables par leur qualité et leur fermeté que par l'énergie et la ténacité qui présidèrent à leur élaboration et à leur vote.

Aperçu de la législation anticommuniste

Les modifications apportées à la *loi sur les sociétés* permirent à l'exécutif, on l'a vu, de suspendre provisoirement l'activité d'une société avant même que le tribunal se soit prononcé. Par là, le gouvernement entendait empêcher que les sociétés dissoutes et interdites ne poursuivent leur activité sous un autre nom et ne tournent ainsi la décision des tribunaux. Lorsque ce texte fut voté, le gouvernement eut la possibilité, dont il usa immédiatement, de suspendre totalement l'activité du Parti communiste et de ses organisations annexes.

En demandant à la Chambre de modifier la *loi électorale*, le gouvernement voulait, comme il le dit dans le préambule au projet déposé, « enlever aux personnes manifestement indignes de la confiance civique, même lorsque leur activité n'est pas toujours passible d'une peine, la possibilité d'exercer des fonctions au service de

l'Etat et des communes. » En conséquence, il demandait « que les citoyens indignes de la confiance publique ne fussent pas autorisés à prendre l'initiative de constituer des listes de candidats pour les élections communales et à la Chambre ». L'assemblée suivit le gouvernement et décida : « N'est point ... éligible toute personne appartenant à une société, organisation ou autre groupement qui travaille à renverser par la force le régime politique et social de la Finlande ou qui vise à encourager ou à soutenir directement ou indirectement des menées de ce genre, ou toute personne qui, durant les trois dernières années, a travaillé au service d'un tel groupement ou encouragé de quelque autre manière une activité tendant au but mentionné ». (Quatre ans plus tard, certains termes de ce paragraphe ayant parus anticonstitutionnels furent modifiés).

L'adjonction de quelques paragraphes à la *loi sur la liberté de la presse* est motivée comme suit : « L'expérience a montré que les dispositions légales en vigueur et destinées à permettre de réprimer les abus de la liberté de la presse et de la parole, n'ont pas suffisamment atteint leur but... Si on songe que le délit... peut être d'un genre particulièrement grave et qu'il peut s'agir de récidives nombreuses, la durée de la peine doit être considérée comme trop courte... ». On demande en outre « la confirmation de l'interprétation déjà adoptée en pratique et selon laquelle, lorsqu'un imprimé est supprimé, la sentence est aussi applicable à toute publication destinée à le remplacer et éditée dans cet esprit. »

La loi porta de 3 mois à un an la suspension des publications jugées délictueuses et décida que « lorsqu'un imprimé a été suspendu, la suspension touche aussi tout autre imprimé publié pour remplacer l'imprimé supprimé ». Des peines devaient toucher les personnes qui continuaient de distribuer les publications suspendues. L'exécutif eut le droit de saisir provisoirement toute publication sans attendre la décision du tribunal. — Le vote de ces adjonctions permit au gouvernement de supprimer toutes les publications du parti communiste, et en particulier ses quotidiens et hebdomadaires.

Le texte le plus important est la *loi sur la protection de la République*. Le préambule est particulièrement révélateur de l'esprit qui présida à l'élaboration de cette loi, et même de toute la législation anticommuniste de l'époque. Le voici intégralement :

« L'expérience a montré qu'un Etat moderne peut être exposé à des dangers découlant de mouvements révolutionnaires et de troubles provoqués par les éléments extrémistes. Parmi ces derniers, le plus dangereux est le communisme qui ne s'en prend pas à un ordre social ou politique déterminé, mais qui ronge les racines de l'Etat, de la culture et du droit. Son attitude envers les valeurs héréditaires nationales, religieuses et humaines est entièrement négative. Un peuple conscient de ces valeurs et de sa propre existence ne peut rester indifférent au communisme, surtout pas un peuple qui en a éprouvé les conséquences d'une façon tangible et qui a dû constater qu'une législation applicable à des conditions normales est insuffisante pour réprimer des menées pernicieuses.

« Dans certains pays où le communisme avait pris pied de façon notable, il a suscité un mouvement contraire qui ne croit pas que l'Etat parlementaire actuel soit capable d'empêcher la diffusion du communisme à l'aide des moyens fournis par l'ordre juridique, mais qui voit le seul moyen de sauvegarder les bases de l'ordre poli-

(4) Les partis ont été désignés ici non d'après leur nom propre, mais leur idéologie.

tique et social actuel dans un renoncement pour le moins passager au régime parlementaire et dans la concentration des pouvoirs publics entre les mains d'une ou de quelques personnes. Etant donné nos traditions démocratiques, cette conception est inadmissible chez nous, et l'on peut constater que notre peuple a profondément gravé dans sa conscience la conviction que les forces subversibles doivent être combattues avec les moyens offerts par l'ordre juridique en vigueur dans le pays. Si la législation est défectueuse sur ce point ou si elle se révèle inopérante, il faut la développer et augmenter les pouvoirs des organes de l'Etat. Sinon, on court le danger de voir les éléments extrémistes, à gauche et à droite, recourir à l'action directe pour réaliser leurs plans et pour détruire notre régime démocratique et parlementaire.

« Selon le § 16 de la Constitution, on peut, par une loi apporter aux droits généraux des citoyens les restrictions qui sont indispensables en temps de guerre ou de révolte et qui concernent les personnes en service militaire ; mais la législation prévue ici sur l'état de guerre n'a pas encore été élaborée, et d'autre part elle ne concerne en général pas les désordres survenus en temps de paix. Bien que les pouvoirs publics, en vertu des principes juridiques généraux, ne puissent pas tolérer passivement des attaques dirigées contre l'existence, la sécurité et l'ordre du pays, les lois n'ont cependant pas indiqué pour tous les cas les moyens auxquels on pourrait recourir pour repousser le danger, si bien que la dignité de l'ordre juridique et des pouvoirs publics en souffre. Le danger communiste et le violent mouvement adverse destiné à le conjurer ont créé une situation dont il faut sortir par des moyens légaux sur la base de l'ordre juridique. C'est pourquoi il est nécessaire de donner, formellement aussi, au Gouvernement, des pouvoirs suffisants pour protéger et sauvegarder la vie politique et sociale légale. »

Cette loi donna au Président de la République, en cas de circonstances graves, « le droit... de promulguer par ordonnances toutes les mesures jugées indispensables pour parer au danger ou pour protéger l'ordre ». Pour bien en montrer le caractère exceptionnel, on décida qu'elle serait valable seulement pendant une durée de cinq ans. On n'eut jamais à l'utiliser contre le P.C., mais celui-ci comprit qu'au cas où il tenterait de fomenter des troubles, le gouvernement aurait la possibilité d'agir, et il se le tint pour dit (5).

La loi sur la protection de la paix du travail est aussi motivée de façon précise dans son préambule :

« Comme on le sait, pendant les années qui suivirent la guerre d'indépendance (6), des individus appartenant au Parti communiste et des gens qui leur étaient favorables se sont mis à persécuter de façon impudente les personnes qui ne partageaient pas leurs idées, afin de les empêcher de gagner leur vie. Ces persécutions, ne reculant pas devant des moyens brutaux, voire criminels, ont souvent abouti à forcer des ouvriers à quitter leurs places de travail et ont compliqué d'autre façon leur existence et celle de leurs familles. Elles ont surtout été dirigées contre les personnes qui, pendant la guerre d'indépendance, ont combattu pour la patrie et pour l'ordre social

légal ou qui ont plus tard adhéré aux gardes civiles ou exécuté des travaux atteints par une grève ou interdits par quelque organisation. Bien souvent, lorsque les persécutions, en partie avec le concours de la presse, les traquaient de place de travail en place de travail, des ouvriers se sont vus contraints de se soumettre aux conditions humiliantes qu'on leur imposait, comme de faire amende honorable ou de payer une amende aux organisations dirigées par les communistes ou encore d'entrer contre leur gré dans ces organisations ou d'autres similaires et de payer des cotisations.

« Comme la Constitution enjoint au Gouvernement de veiller à ce que la paix du travail ne soit pas troublée de la manière exposée ci-dessus et comme la législation en vigueur s'est avérée impuissante dans ce domaine, le Gouvernement a jugé indispensable de compléter la législation sur ce point. Il a estimé que les nouvelles dispositions nécessaires devaient être données par une loi spéciale où on prescrirait aussi que les délits mentionnés dans la loi sont poursuivables d'office et que le ministère public peut intenter un procès, même si le Ministère de la Justice n'en a pas donné l'ordre, en vertu du § 42 de la loi sur la liberté de la presse... »

« Le projet de loi comprend une disposition qui ne vise pas directement la protection de la paix du travail. Si une personne en diffame une autre ou la contraint à un acte humiliant parce qu'elle a participé à la défense de la patrie et de l'ordre social légal, ou parce qu'elle a adhéré à une association légalement fondée pour ce but, ce fait ne constitue point en lui-même une violation de la paix du travail. Mais comme cet acte est pourtant dirigé essentiellement contre les pouvoirs publics, la disposition le concernant a été insérée au Chapitre 16 du Code pénal... »

Le texte de la loi énumère les délits mentionnés dans le préambule et indique ou renforce les peines qui les sanctionnent.

Tels sont les textes qui permirent aux dirigeants finlandais d'en finir avec le Parti communiste.

La seule opposition sérieuse à l'adoption de ces textes fut celle des sociaux-démocrates. Ils prétendaient que des poursuites judiciaires renforceraient l'ardeur des militants communistes, que d'autre part la République était assez forte pour résister à la pression du *Mouvement de Lappo*, et que l'heure n'était pas si grave qu'elle justifiait le vote de lois exceptionnelles restreignant les libertés des citoyens. Comme c'est le parti social-démocrate qui après la dissolution du P.C. allait recueillir la plus grande partie des suffrages allant précédemment aux communistes, et comme il était à peu près sûr que les projets gouvernementaux seraient votés, il n'est pas interdit de penser qu'une telle attitude de la part des dirigeants sociaux-démocrates était dictée par des raisons purement tactiques.

L'application énergique de ces lois mit une fin brutale et complète à l'action du Parti communiste. Beaucoup de ses dirigeants furent arrêtés et condamnés à des peines de prison, d'autres parvinrent à s'enfuir en U.R.S.S. où ils furent presque tous victimes de diverses épurations. Les militants cessèrent toute activité, et les électeurs se portèrent sur les listes sociales-démocrates. Quand l'Armée rouge attaqua la Finlande en 1939, c'est unanime que la population participa à la défense nationale.

En 1944 le gouvernement finlandais dut accepter les conditions d'armistice des Soviétiques, et l'une

(5) La loi sur la protection de la République fut bien utilisée une fois, mais contre ceux-là même qui l'avaient le plus désirée, les partisans du *Mouvement de Lappo*, alors qu'ils voulaient interdire une manifestation sociale-démocrate en 1932.

(6) Il s'agit de la guerre civile de 1918.

des premières conséquences en fut l'abrogation de toute la législation anticommuniste encore en vigueur. On dût motiver cette mesure par le désir de respecter plus étroitement les principes démocratiques, et même chez les non-communistes, il se trouva des esprits pour défendre ce point de vue.

Maintenant, neuf ans après la fin des hostilités, le Parti communiste est redevenu libre et puissant en Finlande, et la démocratie n'y a rien gagné, bien au contraire : souvent, ces dernières années, il a tenté par des manifestations de rue de faire pression sur le gouvernement et sur le parlement, et les grèves qu'il réussit à déclancher ont rarement un caractère apolitique. D'autre

part, les députés communistes, du fait de la dépendance inconditionnelle qu'ils professent à l'égard de l'U.R.S.S., font toujours l'unanimité contre eux à la Chambre, et ils ne peuvent y avoir d'action positive. Les suffrages qu'ils captent sont donc autant de suffrages perdus et comme ils sont pris à peu près uniquement parmi les ouvriers, le fonctionnement normal de la démocratie s'en trouve par là encore faussé.

C'est pourquoi il n'est guère douteux que sans la menace soviétique, toujours présente, nombre de personnalités finlandaises éminemment démocrates demanderaient aujourd'hui, par respect pour les principes démocratiques, le rétablissement de la législation anticommuniste de 1930.

Les socialistes autrichiens contre le neutralisme

Au cours de la campagne électorale en Allemagne occidentale, les socialistes autrichiens dont on connaît la position en flèche dans la lutte contre le bolchévisme, s'étaient abstenus de commenter l'attitude neutraliste de la social-démocratie allemande ; ils n'entendaient évidemment pas fournir des armes aux adversaires d'un parti affilié à la même Internationale. Cette réserve ne s'imposant plus au lendemain des élections, l'organe socialiste autrichien *Arbeiter-Zeitung* s'exprime avec une totale franchise. Voici ce qu'il dit dans son éditorial du 8 septembre :

« Les électeurs voyaient en M. Adenauer l'homme qui voulait l'Europe, tandis que la social-démocratie, à leur avis, s'arrêtait au seuil de l'Europe. Une politique susceptible d'être si mal interprétée qu'elle fut louée par les communistes et qu'elle apparaissait comme de la propagande neutraliste, voire comme une approbation des manœuvres soviétiques, a été repoussée par la majorité des électeurs. » (C'est nous qui soulignons).

Dans l'*Arbeiter-Zeitung* du 13 septembre, le rédacteur en chef, M. Oscar Pollak, critique le neutralisme d'une manière approfondie :

« La politique de nos camarades allemands et d'une partie de nos camarades français et anglais apparaît comme une politique du « comme si » : comme si la Russie était d'ores et déjà

prête à un accord sur l'Allemagne ; comme si l'Europe était d'ores et déjà assez forte et assez unie pour être en mesure de se défendre. En réalité cette situation internationale n'est pas encore donnée ; en réalité il faut la créer. Cette politique du « comme si » aboutit à ceci : que l'Amérique refoule toute seule la Russie !... »

« Cette politique néglige les données réelles de la situation internationale. Tout cela se réalisera trop tard ou pas du tout si l'Allemagne s'abstient, si les socialistes des trois pays [Allemagne, France, Angleterre] s'abstiennent. L'Amérique a presque gagné la guerre froide ; la Russie est en recul sur le plan international, et le danger de guerre s'atténue en Europe. Mais tout neutralisme en Europe retarde le recul russe... (c'est nous qui soulignons).

« La Russie offre d'abandonner l'Allemagne orientale sous certaines conditions ; en réalité son offre ne sera sérieuse que si la force croissante de la défense occidentale l'y oblige. La Russie exige comme condition la renonciation à l'armée européenne ; en réalité elle ne consentira à un accord sur l'unification allemande que quand l'armée européenne sera un fait. C'est vrai aussi pour la politique socialiste : ce n'est que lorsque la guerre froide aura été gagnée avec l'aide des socialistes, qu'il sera possible de faire en Europe et en partant de l'Europe, une politique autonome de « troisième force », une politique autonome du socialisme démocratique. »

La double tactique des communistes italiens

L'ITALIE sera le deuxième pays où la révolution communiste triomphera a déclaré Lénine en 1921. Le premier maître bolchevik de l'U.R.S.S. faisait cette affirmation convaincu que les problèmes économiques de l'Italie étaient insolubles. Vingt et un ans de régime fasciste n'ont d'ailleurs pas réussi à les résoudre. Il est vrai que l'entretien d'une armée nombreuse a résorbé le chômage, mais il serait difficile de considérer cette méthode comme une solution. Au lieu de toucher une allocation, un nombre de personnes presque égal à celui des chômeurs secourus aujourd'hui, était sous les drapeaux. Le problème démographique d'un pays trop peu étendu pour assurer l'existence de tous ses habitants, restait donc posé. La

défaite militaire de 1943, suivie de la perte des possessions africaines, ne fit que l'aggraver. Actuellement les « sans travail » sont plus nombreux en Italie qu'en Allemagne occidentale, ou qu'aux Etats-Unis. Le chiffre de deux millions avancé par les statistiques officielles ne correspond que partiellement à la réalité, car outre les chômeurs secourus par le gouvernement, d'innombrables Siciliens, Calabrais et Napolitains travaillent dans le Piémont et la Lombardie, dans des conditions « illégales ». N'ayant pas obtenu l'autorisation « d'émigrer » vers les régions riches du Nord, ils forment une sorte de main-d'œuvre « noire » et se mettent à la disposition des employeurs occasionnels pour des salaires

qui défient toute concurrence: de 500 à 700 livres (300 à 400 francs) pour une journée de dix heures. Cette catégorie de travailleurs pose aux autorités italiennes un problème analogue à celui de la main d'œuvre algérienne en France. En outre, elle donne aux ouvriers non-qualifiés du Nord un sentiment d'insécurité. Ces derniers redoutent que cette concurrence ne les prive de leur travail. Ainsi les travailleurs des centres industriels de l'Italie constituent une masse inflammable, facile à manœuvrer par les communistes.

Dans l'agriculture, la situation n'est pas meilleure. Là aussi la demande de travail, dépasse — et de loin — l'offre. Pour cette raison, le salaire minimum fixé à la suite des accords intervenus entre le gouvernement et les syndicats agricoles, n'est que trop souvent abaissé de manière arbitraire par les employeurs. D'autre part, grâce à cette main d'œuvre bon marché, le niveau de vie de la classe aisée italienne semble supérieur à celui des gens de la même catégorie sociale des autres pays de l'Europe occidentale. Toutefois, malgré le contraste qui existe entre la pauvreté réelle de la majorité et la richesse souvent apparente de certains, la « haine de classe » est inconnue au sud des Alpes. En outre, les ouvriers étant plus préoccupés de conserver leur poste, que d'améliorer leur situation matérielle, les grèves pour une augmentation des salaires que la C.G.I.L. (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) communiste a essayé de déclencher à plusieurs reprises, n'ont jamais été suivies.

Le meilleur terrain pour l'agitation sociale reste donc la crainte qu'inspire le chômage. Cette crainte fut d'ailleurs exploitée par toutes les organisations syndicales à l'occasion des récentes grèves, lorsque quatre millions d'ouvriers de l'industrie privée croisèrent les bras pour protester contre le licenciement temporaire d'une partie du personnel des entreprises qui ont dû fermer des ateliers dont la modernisation s'imposait. Mais si la pauvreté de la masse italienne met un frein à l'activité communiste, les métallos de Sesta San Giovanni, la banlieue rouge de Milan, les ouvriers de Fiat, des industries textiles piémontaises, des fabriques de chaussures de Bologne et de Florence, de verreries de Venise, etc..., ne sont pas moins membres du Parti. Le nombre de ces militants ne cesse d'augmenter. Avec deux millions d'inscrits, il dépasse largement les effectifs du Parti communiste français. Palmiro Togliatti se trouve donc à la tête du parti philo-soviétique le plus puissant de l'Occident. Les élections du 7 juin ont montré les progrès réalisés par les communistes italiens. Ils ont gagné 1.200.000 voix sur 1948. En outre leurs alliés politiques, les socialistes de Pietro Nenni, ont, eux aussi, enregistré des gains (700.000 voix) considérables. Ensemble, les deux partis disposent de 218 sièges sur 604 au Parlement italien, contre 183 auparavant.

Si le renforcement des socialo-communistes continue « il pourrait devenir aux prochaines élections législatives la coalition politique la plus puissante de notre pays », a écrit la revue romaine *Civiltà Cattolica*, et elle ajoutait : « Ce danger n'est pas chimérique. Les dirigeants de notre peuple devraient être conscients de cette réalité. »

L'action communiste se déroule comme dans les autres pays non-soviétisés, à la fois sur le terrain syndical et sur le plan politique. Comme partout ailleurs, ils prônent l'« unité d'action » des centrales ouvrières et des organisations politiques de gauche. Mais en Italie l'alliance avec Nenni leur confère un avantage indiscutable : ils ont

dans le chef des socialistes un instrument capable de nouer des contacts utiles avec le Parti de la majorité. Nenni détient en effet, depuis les dernières élections, une position-clef dans le Parlement. Le parti démocrate-chrétien qui a soutenu les gouvernements successifs de De Gasperi depuis 1947, est revenu affaibli de la consultation populaire. En outre, à la suite de leur défaite électorale, les socialistes dissidents de M. Saragat, qui se sont séparés de Nenni à cause de son philo-communisme semblent vouloir, sinon refaire l'unité du parti, du moins prouver qu'ils n'ont rien abandonné des principes « marxistes ». En conséquence, ils refusent de continuer à collaborer avec les « cléricaux » si ceux-ci n'acceptent pas d'élargir la majorité de façon à y englober le groupe nenniste. Au début de la crise les démocrates-chrétiens semblaient contraints ou bien de recourir à l'appui de la droite monarchiste ou bien de se tourner vers la gauche socialiste. A cause des courants opposés qui se manifestent au sein de leur groupe parlementaire, ils durent renoncer aux apparentements et constituer un gouvernement « monocolor » (d'un seul parti).

L'actuel cabinet italien n'est soutenu que par une minorité de l'Assemblée nationale. Il ne peut se maintenir au pouvoir qu'avec l'aide des voix de l'opposition monarchiste et grâce à l'abstention de l'extrême droite néo-fasciste (M.S.I. — Mouvement Social Italien) et des socialistes saragatiens. Cette formule n'est viable qu'à condition que le Président du Conseil refuse de faire à la droite des concessions considérées inacceptables par l'aile gauche de son propre parti et vice-versa.

Pour mieux manœuvrer dans cette situation confuse, Pietro Nenni et Palmiro Togliatti se sont partagés les rôles. Le chef socialiste a pour mission de convaincre une partie du centre démocrate, qu'il n'est pas le prisonnier des communistes et par conséquent que la collaboration avec lui serait possible. La première tentative faite dans ce sens remonte à l'été 1952, lorsque Nenni, revenu de Moscou où il eut une longue entrevue avec Staline, fit des déclarations qui provoquèrent une grande surprise en Occident. Selon lui, le Kremlin ne se faisait aucune illusion sur la possibilité d'unifier l'Allemagne. Staline se serait donc résigné à accepter la constitution de deux blocs séparés entre eux par la ligne de démarcation tracée à Postdam. Toutefois, pour que ces blocs puissent se tolérer réciproquement, les dirigeants des Etats-Unis devaient arriver à considérer la « coexistence pacifique » comme possible. Il fallait donc les convaincre que le conflit armé entre l'ouest et l'est n'est pas inévitable. Ce rôle revenait en premier lieu aux hommes politiques européens. Ceux-ci devaient éviter toute action qui aurait pour conséquence une aggravation de la tension internationale et surtout refuser les engagements définitifs. Une politique étrangère prévoyante, expliquait Nenni, laisse la porte ouverte aux négociations. Par son adhésion au Pacte atlantique, et à l'Armée européenne, le gouvernement italien opte pour une solution de force et coupe les ponts qui lui auraient permis d'effectuer, éventuellement, un mouvement de repli.

Ces déclarations contrastaient avec l'attitude officielle du Kremlin. En effet, le gouvernement de l'U.R.S.S. avait proposé par sa note du 11 mars 1952, l'unification, la neutralisation et la remilitarisation de l'Allemagne. Cette proposition était devenue depuis lors le principal thème d'agitation de la propagande soviétique en Europe. Nenni avait-il mal interprété la pensée de Staline ? La réponse à cette question nous a été donnée récemment par Palmiro Togliatti. Dans son discours du 3 octobre le chef du Parti communiste, énumère comme suit les trois « er-

reurs » de la politique étrangère « atlantique » du gouvernement italien : « *Exclusion de toute alternative ; intégration sans contre-partie et inconditionnelle de notre pays dans une alliance militaire ; manque de prudence en considérant le conflit entre les deux blocs comme inévitable.* »

Ainsi Togliatti adopte avec une année de retard, les positions de Nenni. Mais ce dernier a déjà fait un pas en avant : il a promis son soutien au gouvernement dans l'affaire de Trieste ; il s'est déclaré d'accord avec la proposition d'un plébiscite dans le territoire libre et il a approuvé l'attitude du Président Pella qui dans un récent discours avait affirmé : « *La question de Trieste constitue un banc d'essai pour les rapports de l'Italie avec ses alliés.* »

De son côté Togliatti déclarait au Parlement : « *Sur cette question je ne suis pas d'accord avec mon collègue Nenni qui estime qu'un plébiscite pourrait résoudre le problème... Au nom des communistes, je reste attaché au traité de paix qui prévoit la constitution d'une administration internationale dans le territoire libre de Trieste.* »

Faut-il déduire qu'une « nouvelle divergence » se serait manifestée entre les chefs de la coalition socialo-communiste ? Il semble plus probable que

Nenni, d'accord avec Togliatti, essaie d'utiliser la question de Trieste pour obtenir ou bien la révision de la politique étrangère italienne, ou bien la chute du gouvernement de centre droit.

En effet, tout indique qu'au cas où la proposition du plébiscite n'obtiendrait pas l'appui de Washington, le Président Pella aurait le choix entre le refus de la ratification du traité de la Communauté de Défense européenne et sa démission. Cette deuxième hypothèse rendrait très difficile la constitution d'un nouveau gouvernement de centre droit. Or pour que Nenni puisse faire partie de la majorité de centre gauche, il doit donner des preuves concrètes de son indépendance à l'égard des communistes. Au prix d'une apparente divergence avec Togliatti, il pourrait obtenir la révision de la politique étrangère pro-atlantique de l'Italie et par ce fait, provoquer une réaction analogue dans les autres pays de l'Europe. Le Kremlin a tout intérêt à encourager une telle opération.

Sur le plan syndical, les socialo-communistes ont déjà réalisé l'« unité d'action » avec l'aile gauche démo-chrétienne et les socialistes de Saragat. Leur objectif est à présent, d'obtenir, par une tactique habile de dédoublement, le même résultat sur le plan politique.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

Le bilan du premier plan quinquennal bulgare (fin)

Salariés et fond de salaires

Lors de la rédaction d'un plan économique, du type soviétique, on fixe le nombre exact des travailleurs nécessaires pour effectuer les tâches proposées. Les rédacteurs du plan bulgare avaient donc établi que le nombre des ouvriers et des employés devait passer de 809.100 personnes en 1948 à 947.700 personnes en 1953, soit un accroissement de 138.600 salariés (17 %). Or, d'après le communiqué publié, le 30 avril 1953, par la commission du plan et la direction générale des statistiques, le nombre des ouvriers et des employés a augmenté au cours du quinquennat de 333.043 personnes, soit 41,1 %. Le communiqué s'efforce, bien entendu, de justifier cet accroissement par « *les cadences accélérées du développement de toutes les branches de l'industrie* ». Or, on a vu que les tâches primitivement fixées non pas été accomplies, et cela malgré un luxe de main d'œuvre inouï. C'est du gaspillage.

Le fonds des salaires, d'après le rapporteur du plan, devait atteindre en 1953 la somme totale de 104.000 millions de léva, soit 39 % de plus qu'en 1948. (Il était donc alors de 74.820 millions de léva). Le communiqué n'a pas repris cette question. Mais la presse quotidienne publie parfois des articles révélant que beaucoup d'entreprises et de trusts ont dépassé les dépenses prévues du fonds des salaires. En voici quelques-uns :

« *... L'entreprise « Vassil Kolarov » de Staline a admis une surdépense dans le fonds des salaires de 90.100 léva (nouveaux) pour le mois de septembre, de 7.938 pour le mois d'octobre et de 37.800 léva pour le mois de novembre. La somme dépassée en plus, en novembre, par l'entrepri-*

se « N. Vaptzarov » est de 70.200 léva. L'usine de textile « Maritza » à Plovdiv a eu comme frais de travail supplémentaire 50.000 léva. Dans la construction les dépenses supplémentaires prélevées sur le fonds des salaires sont devenues systématiques »... (Troud, 19-12-1952).

« *... La situation est surtout précaire dans les charbonnages de « Marbas » où les dépenses supplémentaires prélevées au cours des 9 premiers mois sur le fonds des salaires dépassent de 124% les prévisions » (Troud, 27-12-1952).*

« *... Rien que la fonderie de l'entreprise « Vaptzarov » de Plévéne a dépensé, en dehors des prévisions, du fonds des salaires en 1952 la somme de 650.000 léva » (Rabotnitchesko Delo, 19-4-1953).*

Les salaires

Selon les prévisions du plan, le salaire annuel moyen devait se situer en 1953 à 125.000 léva (au cours de 1948) soit une progression de 13,8 %, par rapport à 1948. Le communiqué là encore est silencieux. Mais d'après le *Rabotnitchesko Delo* du 23-7-52 les salaires ont augmenté en 1950 de 6,2 % et en 1951 de 7,3 %. Ces détails, bien que insuffisants, indiquent la disproportion entre les prévisions et les réalisations dans le développement des salaires. Le plan prévoyait une augmentation totale du salaire moyen de 13,8 %, c'est-à-dire une majoration annuelle de 2,76 %. Or, rien que pour les années 50 et 51, celle-ci dépasse de plus de 2 fois la moyenne.

L'augmentation du nombre des travailleurs (41,1 % au lieu de 17 %) et l'augmentation des salaires ont provoqué un gonflement inattendu du fonds des salaires. En tenant compte du nombre des travailleurs indiqué par le commu-

niqué (1.142.143) et du salaire moyen pratiqué en 1952 (10.940 léva) le fonds des salaires a dû atteindre pour la dernière année du plan quinquennal la somme de 150.000 millions de léva soit 46.000 millions de léva ou 44 % de plus qu'il n'était prévu.

Le même phénomène s'était produit en U.R.S.S. à la fin de l'exécution du premier plan quinquennal (1927-1932). En 1932, le nombre des travailleurs soviétiques atteignait le chiffre de 23.000.000 au lieu de 15.700.000 ; en Bulgarie 1.142.143 au lieu de 947.700. En U.R.S.S. en 1932 la somme dépensée pour les salaires était 32.700 millions de roubles à la place des 15.700 millions de roubles prévus ; en Bulgarie en 1952 cette somme représentait 150.000 millions de léva au lieu des 104.000 millions.

Cette augmentation démesurée du nombre des salariés et cette hausse des salaires ont provoqué une hausse des prix de revient, qui a déséquilibré totalement le marché du pays. C'est pour ces raisons que les dirigeants bulgares se sont vus obligés de recourir à une série de mesures telles que : la suppression des cartes de distribution pour les produits industriels dont ils ont augmenté de 2 à 5 fois les prix, (20-3-51), la mise en vente libre des produits alimentaires avec majoration moyenne de 50 % (11-5-52) et la réforme monétaire qui épongea toutes les épargnes. Ces « réformes » visaient à diminuer le pouvoir d'achat de la population afin de rétablir, dans la mesure du possible, l'équilibre économique. Il est donc clair que la Bulgarie a traversé, au cours de l'exécution de son premier plan quinquennal, une grave et pénible crise économique dont les proportions dépassent tout ce que le monde occidental a pu voir dans des époques normales.

Niveau de vie

Quel a été, durant ce temps, le salaire réel des travailleurs ?

On tentera de se faire une opinion en considérant les prix de quelques marchandises types et la quantité de travail que le salarié devait fournir pour les acquérir.

Nous n'avons pris en considération que les prix officiels pratiqués dans les magasins de l'Etat sans nous demander si les quantités distribuées étaient suffisantes ou non. Pour ce qui est des salaires, nos estimations sont faites sur les données les plus favorables.

1° De 1949 à mars 1951 :

Produits	Prix		Quantité procurée par un salaire moyen de 342 léva	Quantité de travail indispensable pour l'achat d'une unité du produit
	en	léva		
Pain noir	37,50 le kg.		9 kg. 100	0 h. 50
Farine noire	60.— le kg.		5 kg. 700	1 h. 25
Pommes de terre	10.— le kg.		34 kg. 200	0 h. 14
Beurre.....	750.— le kg.		0 kg. 450	17 h. 30
Œuf.....	20.— la pièce		17 pièces	0 h. 28
Viande	240.— le kg.		1 kg. 400	5 h. 50
Saindoux	700.— le kg.		0 kg. 480	16 h. 20
Sucre.....	240.— le kg.		1 kg. 400	5 h. 50
Chaussures :				
Homme.....	2.660.— la paire			62 h. 15
Femme	2.100.— la paire			49 h. 00
Lainage.....	3.000.— le mètre			70 h. 15
Cotonnade.....	300.— le mètre			7 h. 00

Une seconde période débute le 20 mars 1951, date à laquelle furent supprimés les tickets de distribution des produits industriels et les salaires augmentés de 1.100 léva pour la catégorie la plus favorisée.

2° Du 20 mars 1951 au 11 mai 1952 :

Produits	Prix		Quantité procurée par un salaire moyen de 386 léva	Quantité de travail indispensable pour l'achat d'une unité du produit
	en	léva		
Pain noir	37,75 le kg.		10 kg. 300	0 h. 47
Farine noire	60.— le kg.		6 kg. 400	1 h. 15
Pommes de terre	10.— le kg.		38 kg. 600	0 h. 12
Beurre.....	750.— le kg.		0 kg. 510	15 h. 30
Œufs	20.— la pièce		19 pièces	0 h. 25
Viande	240.— le kg.		1 kg. 600	5 h. 00
Saindoux	700.— le kg.		0 kg. 550	14 h. 30
Sucre.....	240.— le kg.		1 kg. 600	5 h. 00
Chaussures :				
Homme.....	7.000.— la paire			145 h. 00
Femme	6.300.— la paire			130 h. 00
Lainage.....	12.000.— le mètre			270 h. 00
Cotonnade	1.350.— le mètre			28 h. 40

Les prix des produits alimentaires n'ont pas changé mais par contre ceux des produits industriels augmentent de 2 à 5 fois par suite de la suppression des tickets de ravitaillement.

3° Du 11 mai 1952 (mise en vente libre des produits alimentaires) au 1^{er} septembre 1952 :

Produits	Prix		Quantité procurée par un salaire moyen de 438 léva	Quantité de travail indispensable pour l'achat d'une unité du produit
	en	léva		
Pain noir	65.— le kg.		6 kg. 800	1 h. 10
Farine noire	110.— le kg.		4 kg.	2 h. 00
Pommes de terre	40.— le kg.		11 kg.	0 h. 43
Beurre.....	750.— le kg.		0 kg. 580	13 h. 45
Œufs	50.— la pièce		9 pièces	0 h. 55
Viande	400.— le kg.		1 kg. 100	7 h. 20
Saindoux	512.— le kg.		0 kg. 850	9 h. 20
Sucre.....	240.— le kg.		1 kg. 900	4 h. 20
Chaussures :				
Homme.....	6.300.— la paire			115 h. 00
Femme	5.670.— la paire			103 h. 30
Lainage.....	10.800.— le mètre			197 h. 20
Cotonnade	1.080.— le mètre			19 h. 40

On remarque une hausse considérable des prix des produits alimentaires provoquée par la suppression des tickets de distribution et une baisse de 10 % sur les chaussures et les lainages et de 20 % sur les cotonnades, accordée par la réforme.

4° Du 1^{er} septembre 1952 (réforme monétaire) à la fin de l'année:

Produits	Prix en léva	Quantité procurée par un salaire moyen de 438 léva par jour	Quantité de travail indispensable pour l'achat d'une unité du produit
Pain noir	49.— le kg.	8 kg. 900	0 h. 54
Farine noire	82,50 le kg.	5 kg. 300	1 h. 30
Pommes de terre	40.— le kg.	10 kg. 500	0 h. 44
Beurre.....	667,50 le kg.	0 kg. 650	12 h. 10
Œufs	45.— la pièce	10 pièces	0 h. 50
Viande	380.— le kg.	1 kg. 400	7 h. 00
Saindoux	467,50 le kg.	0 kg. 930	8 h. 30
Sucre.....	240.— le kg.	1 kg. 900	4 h. 20
Chaussures :			
Homme.....	5.860.— la paire		107 h. 00
Femme	5.280.— la paire		96 h. 25
Lainage.....	11.060.— le mètre		202 h. 00
Cotonnade	1.095.— le mètre		20 h. 00

5° Autrefois (d'après l'annuaire de 1940) :

Produits	Prix en léva	Quantité procurée par un salaire moyen de 50 léva par jour	Quantité de travail indispensable pour l'achat d'une unité du produit
Pain de blé.....	5.— le kg.	10 kg.	0 h. 48
Farine pure	4,10 le kg.	12 kg. 200	0 h. 40
Pommes de terre	5,25 le kg.	9 kg. 500	0 h. 50
Beurre.....	63.— le kg.	0 kg. 800	10 h. 00
Œufs	2.— la pièce	25 pièces	0 h. 19
Viande	24.— le kg.	2 kg.	3 h. 50
Saindoux	39.— le kg.	1 kg. 300	6 h. 15
Sucre.....	22,90 le kg.	2 kg. 200	3 h. 40
Chaussures :			
Homme.....	308.— la paire		49 h. 20
Femme	276.— la paire		44 h. 10
Lainage.....	214.— le mètre		34 h. 15
Cotonnade	30.— le mètre		4 h. 48

En comparant la quantité de travail nécessaire à l'achat des produits des deux derniers tableaux et en prenant pour base (100) ceux de l'année 1939 on obtient les indices suivants :

Pain 112,5, Farine 225, Pommes de terre 88, Beurre 121, Œufs 263, Viande 182,6, Saindoux 122,5, Sucre 118,1, Chaussures homme 204,45, femme 218,3, Lainage 537,5, Cotonnade 416,6.

Changements de méthodes en Hongrie

LORSQUE, le 4 juillet 1953, le nouveau président du Conseil, Imre Nagy, dans son discours inaugural, prononça une critique violente de la politique et des agissements du régime précédent, le monde entier estima qu'il s'agissait là d'un événement sensationnel. Car quiconque, quelques jours avant le président du Conseil, aurait dit le dixième de ce qu'exprimait Imre Nagy avec sang-froid, aurait bien vite fait connaissance avec les prisons de la police politique.

Imre Nagy reconnaissait l'existence des déportations niées avec persistance par le régime ; il reconnaissait l'illégalité de l'établissement des « listes de koulaks », des impôts et autres plaintes de la population rurale, dont la mention auparavant eut été considérée comme « propagande impérialiste ». Nous croyons devoir citer quelques passages du discours du nouveau président du Conseil hongrois :

« Nos organes policiers et judiciaires, ainsi que les conseils locaux, ont manqué aux principes démocratiques, et la légalité elle-même a souvent été trahie... Le nombre excessif des actions judiciaires, les méthodes administratives mises en vigueur, le grand nombre des irrégularités dans le cadre de la liste des koulaks, de la collecte et de la livraison des céréales, des impôts, de la répartition des terres, ainsi que des chicanes sans nombre, ont éveillé dans l'esprit des travailleurs une profonde méfiance vis-à-vis de l'administration de l'Etat, ont heurté le sentiment de la justice de la population, ébranlé la confiance dans les lois et détérioré les relations entre la population rurale et les conseils locaux. »

Et plus loin :

« La grossièreté, la rigidité et le manque de compréhension avec lesquels les simples citoyens qui venaient exposer leurs problèmes dans les bureaux du pouvoir public ont été reçus et traités d'une manière bureaucratique justifient la critique la plus sévère... Des personnes ont subi un traitement injuste. L'institution de l'internement administratif a contribué aussi au déclin de la légalité. »

Si on se rappelle les protestations indignées du régime de Budapest à chaque fois que la presse occidentale mentionnait des internements ou des irrégularités judiciaires, on serait enclin à sourire, s'il ne s'agissait de problèmes aussi tragiques, en voyant qu'au moment où cela paraît opportun pour la politique de Moscou, les mêmes internements et irrégularités sont reconnus officiellement.

Lors du discours de Imre Nagy, on supposa que cette critique acerbe du régime précédent comme sa nomination signifiaient la disgrâce de Mathias Rakosi, dont la presse occidentale sonnait le glas. Dès le début nous avons émis l'opinion que Mathias Rakosi pourrait bien être relégué momentanément pour servir les buts actuels du Kremlin mais qu'il serait sorti du « frigidaire politique » dès que l'occasion s'en présenterait. C'est ce qui arriva très vite, car, à peine une semaine après le discours de Imre Nagy, le 12 juillet 1953 Rakosi prononça à Budapest un très important discours. Il est intéressant de rapprocher les passages des deux discours qui traitent le problème des kolkhozes.

Imre Nagy, le 4 juillet :

« Il était prématuré de pousser la collectivisation à cet excès car l'organisation exagérée de coopératives agricoles a eu une influence néfaste aussi bien sur la plan politique qu'économique. L'incertitude ressentie par les paysans dans ce domaine a causé un vaste recul de la production agricole. Le gouvernement considère donc de son devoir de ralentir le rythme des coopératives agricoles pour rassurer la paysannerie et lui garantir une atmosphère de sécurité dans le travail. Le gouvernement veut redonner à chaque citoyen la possibilité de reprendre le travail agricole individuel et de quitter les coopératives à la fin de l'année agricole. »

Mathias Rakosi, déclare par contre le 12 juillet :

« Seuls les fainéants et les bons-à-rien veulent quitter les kolkhozes. Nous devons déclarer clairement que le gouvernement et le Parti continuent à considérer que c'est l'agriculture collective qui rendra possible et fertile l'évolution des villages. C'est pourquoi nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider l'organisation des kolkhozes. Nous n'accepterons pas que les résultats déjà atteints dans le cadre de la socialisation rurale soient anéantis. »

Imre Nagy, le 4 juillet :

« Le gouvernement souligne son désir de créer entre les autorités et la paysannerie une atmosphère de confiance, de voir leurs relations se baser sur une coopération politique confiante. »

Mathias Rakosi constate de son côté :

« Nous devons prendre des mesures très énergiques vis-à-vis des koulaks qui considèrent les mesures que nous venons de prendre comme un signe de faiblesse. Le koulak, même s'il ne se trouve pas sur la liste reste koulak ! »

Voilà le dialogue qui se déroulait entre le président du Conseil du « nouveau régime » et l'homme de confiance de toujours de Moscou. Il ne fait pas de doute que les « concessions » faites à la paysannerie ne sont qu'un changement de méthode momentanée, non un changement de politique. Il semble que le mécontentement des paysans menaçait l'alimentation du pays tout entier, et avant tout celle des ouvriers industriels, et que par conséquent le régime dut reconnaître qu'il fallait à tout prix amadouer les paysans.

Pas de doute non plus que le régime de Budapest ne consacre la plus grande attention à la question rurale, ce qui est prouvé par le fait que le *Szabad Nep*, organe officiel du Parti communiste, publie des articles de fond ou détaillés traitant des coopératives agricoles, en première page de presque chaque numéro.

Le *Szabad Nep* du 31 juillet consacre son article de fond à « L'aide fraternelle assurée aux coopératives agricoles plus faibles ». L'article souligne la nécessité de l'aide aux coopératives et aux paysans travaillant individuellement ; mais, il dit entre autres : « Le Parti déclare solennellement qu'à son avis le système des coopératives agricoles est la seule voie de succès et que le système coopératif a d'énormes avantages sur l'agriculture individuelle. Le principe de l'adhésion facultative ne veut pas dire que nous puissions admettre la propagande contre nos coopératives ni les menées subversives. »

Le *Szabad Nep* du 1^{er} août publie un article détaillé sur la coopérative agricole de la commune de Füzesgyarmat « Etoile rouge », sous le titre : *Nous défendrons notre coopérative*. L'article décrit comment, après le remaniement gouvernemental, les paysans se sont « laissés induire en erreur » par des idées de changement, également sur le plan agricole... :

« La tâche principale de l'organisation du Parti a donc été un travail d'information politique, et surtout le renforcement de la discipline. Nous devons éliminer l'incertitude et expliquer aux paysans que leurs doutes étaient sans fondement. Quelques membres enthousiastes qui avaient profité du système coopératif ont expliqué aux autres l'erreur qu'ils commettraient en quittant « l'Etoile rouge ». C'est cette voix raisonnable qui a pris le dessus et cette victoire prouve une fois de plus l'importance du travail politique d'information. »

Le *Szabad Nep* du 9 août consacre une page presque entière au thème de la « lutte pour le renforcement des coopératives agricoles ». Cet article cite des lettres de différentes coopératives : l'une de Kaposméró, une autre de Mélykut, une troisième de Kunszenmárton. Toutes trois expriment leur tristesse et leur fureur en voyant « l'ennemi s'infiltrer dans les coopératives, prétendant que le gouvernement était d'accord pour dissoudre celles-ci. » Une des lettres déclare que c'est un jeune koulak, fils de koulak, ancien propriétaire de 25 hectares qui est le meneur de la propagande subversive contre les coopératives. (Il est intéressant de noter que 25 hectares sont considérés comme « propriété subversive » alors qu'au début du régime communiste, l'importance des propriétés agricoles était soulignée sans cesse).

Le *Szabad Nep* du 12 août publie en première page des lettres de membres de coopératives avec ces titres significatifs : « Nous restons ensemble et renforçons notre coopérative ! » — « Nous observerons toujours plus attentivement les koulaks ! »

Le *Szabad Nep* du 14 août donne à son article de fond le titre : « Preuve de la force de nos coopératives ». Sur quatre colonnes, en première page, le 17 août : « La vie de nos coopératives » encore des lettres, des photos, des signatures... « Ce qui est impressionnant, dit l'un d'eux, c'est que presque chaque jour il y a des articles, des reportages, des images, des anecdotes, tous sur le seul thème des kolkhozes. Cette insistance prouve mieux que toute parole l'importance que le régime est contraint d'attacher à ce problème et aussi la résistance farouche des paysans. »

Le 19 août : « Des coopératives solides, source de richesse de la paysannerie » (article de fond).

L'article de fond du *Szabad Nep* du 30 août porte le titre : « Un grand pas vers l'amélioration du niveau de vie des villages et l'alimentation du peuple ». Le même journal toujours, lance, le 31 août un appel urgent pour l'accélération du labour d'automne : « Labourer... labourer... labourer... »

Ceux qui ont connu les pays du sud-est européen avant l'avènement du communisme ont pu remarquer combien les paysans accomplissaient les travaux des champs avec amour et exactitude. Le fait que le régime doit sans cesse lancer des appels pour que les paysans veuillent bien labourer, ensemer et récolter démontre qu'ils ne veulent pas travailler pour l'Etat.

Le *Szabad Nep* du 4 septembre explique enfin

que « les organisations du Parti doivent être plus actives dans les coopératives agricoles ».

Nous croyons pouvoir dire, trois mois après le « revirement spectaculaire » annoncé par Budapest que cette évolution comprend trois têtes de chapitre :

1. — Les promesses faites aux paysans devaient avoir pour conséquence que la population rurale cesse le sabotage passif des travaux des champs et des livraisons.

2. — Le « revirement » annoncé à grand fracas devait faire croire à l'étranger que Moscou adoucissait les régimes des pays satellites et donner raison à tous ceux qui croyaient à la coexistence fertile.

3. — C'est l'administration locale appelée à réaliser ces mesures d'adoucissement qui serait

le bouc émissaire si les paysans avaient la hardiesse de se plaindre, — comme ce fut déjà le cas, dans beaucoup de kolkhozes. Après le discours de Imre Nagy, les paysans crurent qu'ils auraient le droit, si bon leur semblait, de quitter immédiatement la coopérative. Lorsqu'ils exprimèrent ce désir, ils apprirent que ce ne serait qu'après avoir achevé les travaux d'automne. Puis commença la grande campagne dont nous avons cité quelques exemples, qui utilisa les paysans communistes membres des kolkhozes pour « expliquer » à ceux que la propagande koulak avait induit en erreur, quelle erreur ils feraient en quittant les kolkhozes. Bientôt, probablement, le fait de quitter une coopérative sera considéré comme l'influence de la « propagande occidentale ».

Signification du récent procès contre le clergé polonais

LE procès des prêtres polonais qui s'est déroulé devant le tribunal militaire de la région de Varsovie du 14 au 22 septembre ne comportait que cinq accusés. Mais il mettait en cause un beaucoup plus grand nombre de personnes, notamment d'ecclésiastiques, et il est clair qu'il a marqué une nouvelle étape dans la voie de la persécution religieuse.

Les accusés étaient : l'évêque de Kielce, Mgr Czeslaw Kaczmarek, arrêté le 20 janvier 1951 ; le trésorier de l'évêché de Kielce, l'abbé Jean Danilewicz ; l'aumônier, Joseph Dabrowski ; l'administrateur du séminaire de Kielce, l'abbé Ladislas Widlak ; la sœur Valérie Niklewska. Les quatre derniers furent arrêtés après l'évêque, dans le courant de l'année 1951.

Cependant, au cours des débats, défila au tribunal une longue procession de témoins, amenés de la prison. Parmi eux se trouvaient les prêtres suivants : le chanoine Blaszkiewicz, rédacteur à l'évêché de Kielce ; l'abbé François Tomczyk, curé de la paroisse Christ-Roi de Kielce ; l'abbé Sobalkowski, recteur du séminaire de Kielce ; l'abbé Rynca, curé d'une paroisse des territoires recouverts ; l'abbé Poloska, l'abbé Jean Grajner, chancelier de l'évêché de Wloclawek ; l'abbé Pawlina de l'évêché de Varsovie ; l'abbé Paul Puzkarski, vice-provincial de l'Ordre des Pères Basiliens et supérieur du couvent dudit Ordre à Varsovie ; l'abbé Chwilczyński, notaire de l'évêché de Wroclaw ; sœur Poprawa ; sœur Jedryczak.

Parmi les témoins laïcs figuraient : T. Chromecki, un diplomate d'avant et d'après guerre, « provocateur » de grande envergure ; Madame Emilie Golarek, ancienne secrétaire du War Relief Service et du Polonia d'Amérique à Varsovie ; Marian Ryng, cultivateur ; Joseph Szelhaus, avocat, défenseur de la ROTE de Rome ; Eugène Chwilczyński ; Constantin Skrzyński ; Joseph Tesler. Vingt-trois personnes furent successivement introduites dans la salle d'audience, en qualité de témoins ou d'accusés ; mais toutes avaient été arrêtées dans la même affaire. Comme dans une pièce de théâtre bien montée, elles jouaient le rôle de vedette ou de figurant.

En outre, pendant le procès, les accusés et les témoins-prisonniers citèrent les noms de nombreux ecclésiastiques et laïcs qui, en raison de la gravité des accusations avaient été auparavant incarcérés.

Ainsi, sans compter huit personnes qui réussis-

rent à quitter la Pologne à temps, la liste des autres accusés s'allonge d'une façon impressionnante. Elle comprend, à son tour l'abbé Peszko, notaire à l'évêché de Kielce ; Mgr Rybkowski ; le chanoine Jaroszewicz ; l'abbé Piwowarczyk, professeur au séminaire de Kielce ; l'abbé Adamczyk de Katowice ; sœur Isabelle Machowiecka, supérieure du couvent de Notre-Dame de Nazareth ; l'abbé Jean Szczupala, de Kielce ; l'abbé Blodojan, de la région de Kielce ; l'abbé Kubicki, l'abbé Buczyk, l'abbé Wrobel, tous de Kielce ; l'abbé Zak, de « Caritas » de Wloclawek ; l'abbé Librowski de l'évêché de Wloclawek ; Joseph Stemler, ancien secrétaire du War Relief Service de Varsovie, un des seize dirigeants du mouvement de résistance polonaise qui avaient été arrêtés par les Russes et jugés lors du fameux procès de Moscou en 1945 ; l'abbé Krupinski ; l'abbé Czubak.

Si nous avons établi une liste aussi détaillée, c'est parce qu'elle s'impose pour des raisons impérieuses :

1° — en vue de la documentation, qui, autant que nous le sachions, n'a pas été effectuée jusqu'à ce jour ;

2° — pour souligner l'étendue de ce procès. Car la presse des pays occidentaux, de même que celle des milieux polonais d'émigration a, sans le vouloir peut-être, déformé et amenuisé cette affaire en la ramenant au martyr du seul évêque Kaczmarek.

Les hauts dignitaires de l'Église attaqués

Ces trente ecclésiastiques et huit laïcs accusés d'avoir appartenu à un « Centre d'espionnage et de diversion » furent également rendus responsables de la « ligne vaticane, américaine et allemande » qui serait celle du clergé polonais.

Un seul évêque fut jugé, mais de graves accusations furent portées contre les prélats de Pologne, tant par les accusés eux-mêmes que par le procureur et le provocateur Chromecki. Parmi les hauts dignitaires catholiques se trouvèrent sous le coup d'accusations les personnalités suivantes : Mgr R. Jalbrzykowski, autrefois archevêque de Vilno, demeurant actuellement à Bialystok ; Nos Seigneurs Szelazek, Klepacz, Zakrzewski ; l'évêque de Czenstochowa Mgr Turow-

ski, ancien général de l'Ordre de Saint Paul ; Mgr Stanislas Adamski évêque de Katowice ; Mgr Bieniek. Certains ont été arrêtés ; d'autres sont en résidence surveillée.

D'ores et déjà, tous se trouvent devant la perspective soit de nouvelles arrestations, soit de nouveaux procès.

Le nom du Primat de Pologne — Mgr Stéphane Wyszynski — fut à plusieurs reprises prononcé, mais comme par hasard, et point d'une façon virulente, — en tout cas moins violemment que celui de Mgr Z. Choromanski, secrétaire de la Commission centrale de l'Épiscopat polonais. Mais quelques jours après le procès, Edouard Ochab, secrétaire du P.C. polonais et membre du bureau politique, se substitua au procureur. Dans un article publié dans la *Trybuna Ludu* (26 septembre), sous le titre « *Qui empêche la normalisation des relations entre l'Église et l'État ?* », il prit violemment à parti le cardinal Wyszynski. Cette attaque, on le sait maintenant, devait justifier son éloignement deux jours plus tard.

Nombre d'Ordres et de couvents se trouvèrent également sur la sellette, notamment les Nazaréthaines de Kielce, les Ursulines de Włocławek, ainsi que les Ordres des Capucins, des Jésuites, des Rédemptoristes, des Maristes, de Saint Vincent de Paul, etc...

Il n'est guère difficile de penser que ces accusations, considérablement grossies et déformées par la presse communiste et dans les réunions publiques, deviendront le prétexte à la fermeture des couvents et à la suppression des Ordres...

Il appert également de ce procès que la vindicte russe ne cesse de poursuivre sans pitié les prêtres du rite catholique-grec — Ukrainiens, pour la plupart — qui réussirent, après la guerre, à sortir clandestinement des territoires incorporés à l'U.R.S.S. et s'établirent en Pologne. Ce fut le Cardinal Hlond qui, dès 1945, les prit sous sa protection, leur accordant une aide matérielle et les protégeant contre le nationalisme de certains ecclésiastiques polonais. La situation de ces prêtres n'était guère facile, car ayant intérêt à ne pas attirer l'attention, ils vivaient séparés de leurs femmes (comme on le sait, les prêtres du rite orthodoxe grec ont le droit de se marier). Or, au procès Kaczmarek, on renouvela à leur égard tous les anciens griefs des années 1945 et 46, et particulièrement celui d'avoir appartenu à l'armée ukrainienne de résistance (U.P.A.) auxquels on en ajouta deux autres : 1° — certains d'entre eux auraient offert à « l'organisation clandestine » l'argent qu'ils recevaient à titre de secours du cardinal Hlond et ensuite de Mgr Wyszynski ; 2° — ils auraient, conformément à une prétendue consigne du cardinal Hlond, « informé de la situation en Pologne l'évêque catholique-grec Buczek, résidant à Rome, qui à son tour aurait transmis ces renseignements au Pape ».

C'est ainsi que commença la chasse contre ce qui restait du clergé gréco-catholique, si nombreux avant la guerre, — chasse d'autant plus caractéristique qu'elle se faisait au nom du nationalisme polonais... au service du chauvinisme russe. Elle n'est probablement pas finie. L'U.R.S.S. voudra certainement mettre la main sur les Ukrainiens restés en petit nombre en Pologne en 1947. Il y a eu déjà un précédent, lorsque la Russie, en 1945, exigea la déportation dans ses territoires de 500.000 Ukrainiens, 20.000 Lemпки et 35.000 Blancs russiens et Lithuaniens (1).

(1) En ce qui concerne le sort tragique de ces populations, voir J. Malara et L. Rey, *La Pologne, d'une occupation à l'autre* (1944-1952), Paris, Édition du Fusu, 1952, p. 93.

Ne se contentant point d'accuser les vivants, le tribunal de Varsovie mit aussi en cause les morts, et particulièrement les cardinaux Hlond et Sapieha, ainsi que les évêques Radonski, Kubina et Lorek. Les deux premiers notamment furent rendu responsables de tous les méfaits qui conduisirent en prison Mgr Kaczmarek et ses compagnons. Il n'est certes pas impossible que les inculpés aient rejeté la responsabilité des actes qu'on leur reprochait sur ceux qui n'étaient plus ; mais cela n'explique pas tout à fait le zèle avec lequel les accusés s'expliquaient sur l'activité et les consignes reçues des deux cardinaux. Sans doute les communistes voulaient-ils, à travers les morts, menacer les vivants et en premier lieu S. E. le cardinal Stéphane Wyszynski.

Le but du procès

L'étatisation de l'Église, la séparation définitive avec l'Occident par la rupture avec Rome et ensuite la transformation des ecclésiastiques en « activistes », tels sont depuis longtemps les objectifs des communistes dans leur lutte contre le clergé catholique. Sur cette voie, le gouvernement polonais a déjà progressé (2) ; le procès Kaczmarek marque une nouvelle étape.

Le régime communiste dut cependant tenir compte, dans une certaine mesure, des sentiments religieux de la population polonaise. Aussi fit-il l'impossible pour semer le doute au cœur des fidèles. Pour ce faire, il utilisa « l'épouvantail allemand ». Les attaques les plus virulentes furent, bien entendu, dirigées contre le Vatican et les États-Unis mais on prit soin de souligner que ces deux puissances qui tendent constamment à déclencher une troisième guerre mondiale, ont, entre autres objectifs, celui d'arracher à la Pologne pour les rendre à l'Allemagne les territoires recouverts.

La précision avec laquelle on dépouillait, au procès, toutes les dépositions devait permettre de démontrer que non seulement les accusés mais la majorité du clergé polonais avait réellement participé à la « conspiration vaticano-américano-allemande ». Les communistes avaient d'ailleurs préparé le terrain dans ce sens. Les événements de Berlin et d'Allemagne orientale de juin dernier avaient été présentés par la presse polonaise comme une « besogne hitléro-américaine ».

La campagne électorale en Allemagne occidentale et le triomphe d'Adenauer avaient été attentivement observés et utilisés par la propagande, d'une manière dont seuls les communistes sont capables : chaque fait, chaque citation de la presse allemande de l'Ouest ayant trait aux revendications germaniques sur les territoires recouverts avaient été soigneusement rapportés par les journaux polonais. Et, la révolte des ouvriers de Berlin et d'autres villes ayant montré la faiblesse de l'appareil policier de la République démocratique allemande, le gouvernement de Varsovie ordonna aussitôt à la presse et aux activistes d'abandonner l'ancienne attitude d'« enthousiasme » sans réserve à l'égard des « bons Allemands » de l'Est ; c'est un ton réservé, voire légèrement sceptique qui est actuellement de mise. Les journaux polonais n'ont d'ailleurs point caché que le grand défilé militaire organisé à Katowice le 22 juillet dernier en présence du maréchal Rokossowski était une manifestation anti-allemande.

(2) Voir op. cit. et aussi B.E.I.P.I., n° 82, p. 22.

Les conceptions historiques des communistes

Les conceptions historiques développées au procès Kaczmarek ne présentent aucune nouveauté. L'antigermanisme et l'« antivaticanisme » constituent, à présent, les principes des manuels d'histoire de Pologne, de même que le slavisme élaboré sous la direction de Boris Grekov — historien de l'U.R.S.S. et des démocraties populaires — récemment décédé. Ces principes sont d'ores et déjà des dogmes inébranlables pour la presse et les activistes. Les voici :

1° — Au cours des vingt années d'avant-guerre, gouvernée par la bourgeoisie, la noblesse et le clergé, la Pologne, « parente pauvre », fut un instrument docile du Vatican, allié de l'Allemagne.

2° — De 1918 à 1920, elle s'est laissé pousser par le Saint-Siège et le Reich vers l'est, abandonnant ou négligeant les territoires de l'ouest ;

3° — Dans la période d'entre les deux guerres, la Pologne, docilement, conspirait avec le Vatican, l'Allemagne, ainsi qu'avec les Etats-Unis, l'Angleterre et la France, contre l'U.R.S.S. ; elle consentit à participer à la croisade de ces puissances contre « la patrie du socialisme ».

4° — En 1939, par la Volonté du Vatican, elle repoussa la « main tendue qui lui offrait l'aide de l'Union soviétique » pour s'opposer à l'agression allemande.

5° — Même pendant la guerre et l'occupation allemande, le gouvernement polonais et le clergé — obéissant au Vatican — rendaient des services aux Allemands d'abord, puis ensuite aux Américains.

6° — Après la guerre, traître comme par le passé à la « nation polonaise » et cette fois, en outre, au « pouvoir populaire », le clergé se mit au service du « bloc vaticano-américano-allemand ».

Pour donner une idée de cette falsification de l'histoire, citons cette déclaration faite au procès :

« En décembre 1939, Mussolini fit un exposé sur la nécessité d'une paix de compromis en Europe entre l'Angleterre, la France et l'Allemagne hitlérienne, avec bénédiction du Vatican et de Washington. Il lui échappa alors une exclamation approuvée par le Vatican : « La Polonia e liquidata ».

Nul, dans la salle du procès, n'osa rectifier la falsification ni compléter la déclaration de Mussolini par celle de Molotov. En effet, l'homme d'Etat italien ne faisait que reprendre la déclaration germano-soviétique du 28 septembre 1939, selon laquelle il n'y avait plus de raison de poursuivre la guerre entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne (3). On sait que dès le 31 octobre 1939, Molotov avait formulé la thèse soviétique de la « liquidation de l'Etat polonais » (4).

(3) Déclaration publiée par la *Pravda* du 29 septembre 1939.

(4) « Cependant, une brève attaque contre la Pologne, d'abord l'armée allemande et ensuite de l'armée rouge a suffi pour qu'il ne reste rien de ce monstre difforme du traité de Versailles. »

Voilà un exemple des affirmations « historiques » émises en grand nombre à ce procès. L'édition complète des comptes rendus serait extrêmement instructive. On pourrait ainsi, évitant toute polémique, s'appuyant uniquement sur les documents, démontrer l'absurdité des thèses communistes.

Autres griefs

Si telles sont les accusations relatives à des faits et à des personnalités connus de tout le monde, on peut imaginer combien de mensonges la police politique peut faire dire aux prisonniers traduits devant le tribunal. En effet, ceux-ci durent d'avance tout confirmer : aussi bien les faits précités que la collaboration pendant la guerre avec les Allemands, — l'opposition du clergé à la réforme agraire, aux nationalisations, aux kolchozes, — l'appui donné à Mikolajczyk et au gouvernement polonais de Londres ; aussi bien les rapports d'« espionnage » au Vatican et à Washington que les contacts avec l'ambassade américaine à Varsovie, les préparatifs d'une troisième guerre mondiale, les malversations financières, l'appui donné aux prêtres orthodoxes-grecs, etc., etc.

Ce fut une longue litanie d'accusations de caractère extrêmement divers. Etant donné que, pour les communistes la loi a bel et bien effet rétroactif, ils considèrent aujourd'hui comme crime les rapports des prêtres avec le parti paysan de Mikolajczyk ou des rencontres en 1945-46 avec l'ambassadeur américain à Varsovie M. Bliss Lane, ou encore des relations avec les organisations philanthropiques américaines et polono-américaines. Or, on sait que ces organisations étaient alors légales.

De même, la loi de 1950 sur le secret d'Etat a un effet rétroactif. Les communistes ont d'ailleurs, sous ce rapport, créé une véritable psychose du secret, qui provoque à son tour une curiosité pathologique de nouvelles souvent sans importance.

Notons que, pour la première fois, on se servit au cours du procès d'un provocateur. En effet, il n'est guère difficile de déduire des longues « dispositions » très détaillées de T. Chromecki que la police politique, qui savait beaucoup de choses sur lui, l'obligea à « travailler » dans les milieux ecclésiastiques. Ancien diplomate, il inspirait confiance... Avant la guerre, il avait été, de 1927 à 1929, au Consulat général de Pologne à Paris ; puis attaché d'ambassade à Moscou (1929-31) ; au ministère des Affaires étrangères à Varsovie (1931-33) ; secrétaire à l'ambassade de Pologne au Quirinal ; secrétaire général du département étranger auprès de la délégation du gouvernement polonais à Varsovie pendant la guerre ; et après la guerre, il avait fait partie des missions diplomatiques à l'étranger. Plus tard, Chromecki montra de l'empressement auprès du cardinal Hlond, du cardinal Sapieha, des évêques Kaczmarek et Choromanski.

Comme c'est la coutume dans les manœuvres communistes d'envergure, on se décida finalement à dévoiler le provocateur.

Tels sont les faits qui permettent de conclure que le gouvernement de Varsovie vient de prendre la décision d'essayer de disloquer l'Eglise catholique de Pologne pour la remplacer par une Eglise nationale, étatisée.

La récente arrestation du cardinal Wyszynski, l'attaque dont il fut deux jours plus tôt l'objet de la part d'Edouard Ochab, membre du Politbureau, ainsi que les perquisitions effectuées dans plusieurs évêchés et archevêchés, tout cela fait prévoir une offensive généralisée contre l'Eglise.